

Treball Final de Màster

Projecte de Direcció

Institut Escola Josep Maria Xandri

Arrelant la cultura de centre

Alumna: Júlia Barea Illa

Tutora: Cecília Inés Suárez

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Curs acadèmic: 2024-2025

Data: 5 d'agost del 2025

Índex

1. Introducció i presentació de la candidatura.....	3
2. Situació actual del centre i proposta d'objectius.....	6
2.1. Anàlisi del context.....	6
2.2. Anàlisi del centre.....	7
2.3. Fonaments pedagògics i resultats acadèmics.....	8
2.4. Detecció de necessitats.....	13
2.5. Objectius.....	14
3. Fonamentació teòrica.....	17
3.1. Normativa.....	17
3.2. Justificació dels conceptes essencials pel Projecte.....	20
3.3. Transformació educativa.....	21
3.3.1. Cultura col·laborativa i concepció d'equip.....	23
3.3.2. Sistema relacional.....	24
3.3.3. Personalització dels aprenentatges.....	25
3.3.3. Institucionalització del projecte.....	26
4. Proposta d'intervenció.....	29
4.1. Objectiu 1: Consolidar la personalització dels aprenentatges.....	30
4.2. Objectiu 2: Millorar els resultats de l'àmbit lingüístic en llengua catalana.....	32
4.3. Objectiu 3: Consolidar i institucionalitzar el Projecte Educatiu de Centre.....	34
4.4. Objectiu 4: Millorar la cohesió social interna en comunicació.....	36
4.5. Objectiu 5: Fomentar la vinculació amb l'entorn.....	37
4.6. Objectiu 6: Reforçar el compromís de la comunitat educativa.....	39
4.7. Retiment de comptes.....	40
5. Conclusions.....	42
6. Referències bibliogràfiques.....	45
7. Annexos.....	52
7.1. Annex 1.....	52

1. Introducció i presentació de la candidatura

En el present document s'exposa un Projecte de Direcció amb els diferents apartats que el componen.

Em dic Júlia Barea Illa i tinc 29 anys. Des de ben petita que tenia clar que volia dedicar-me al món de l'educació i a mesura que vaig anar fent-me gran vaig enfilant diferents camins, tots vinculats d'alguna forma o altra amb l'educació. A part de l'educació, també m'agrada dur a terme activitats a la natura i el món de la costura. Em descriu com una persona inquieta i amb unes ganes infinites d'aprendre. Altres característiques són l'ordre, la calma i la vitalitat.

Pel que fa a nivell professional, soc mestra de primària graduada a la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2017. A més, també estic graduada en estudis de clarinet i llenguatge musical pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona. L'any 2021 vaig entrar al cos de funcionaris i des del curs 2019-2020 vaig conèixer el projecte de l'Escola Xandri a partir d'una substitució. Arran de les ganes constants d'aprendre, vaig dur a terme el Curs d'Educació Viva del CAIEV (2017) i un Postgrau en Neuroeducació per la Universitat de Barcelona (2022) com altres formacions o tallers puntuals que m'han permès adquirir nous coneixements en diferents branques de l'educació.

Des de la primera trucada l'octubre del 2019 amb la direcció de l'Escola Xandri per conèixer el centre, ja que havia rebut un nomenament d'una substitució, el projecte em va anar despertant interès. Recordo emocionar-me al sentir el projecte explicat telefònicament a partir de quatre paraules. Més concretament, el fet va consistir en descobrir un projecte que comptava amb un enfocament diferent del que havia anat experimentant i el qual donava resposta a coneixements que havia après amb diferents formacions, especialment les vinculades a l'educació viva i activa. Així doncs, poder viure de primera mà el projecte del Xandri em va fer creure que una educació centrada en l'alumne (personalització) en un projecte públic del Departament d'Educació era possible. Al llarg d'aquests anys he anat creixent amb una formació totalment vivencial i envoltada de persones molt sàvies de les quals he après molt i molt, fins i tot incorporant coses del dia a dia com a *filosofia de vida*. Tal com a vegades m'agrada anomenar-ho, sento que treballar al Xandri és com cursar un màster totalment vivencial. En aquest transcurs he anat creixent i desenvolupant diferents tasques dins el centre, totes encaminades a la millora del projecte educatiu del centre. Després de 3 anys formant part de l'equip directiu com a secretària, em veig amb ganes i motivació per formar un equip per "portar el timó" a l'Institut Escola Josep Maria Xandri.

Quan em plantejo el fet d'ocupar el càrrec de direcció, m'ho imagino des del punt de vista de l'equip. Prenent de referència les aportacions de Maria del Mar Duran (2024), *equip entès com a grup altament cohesionat i amb acceptació mútua, compartint objectius de forma explícita. La investigació diu que la tasca d'un equip sempre és de millor qualitat que la d'un grup i, al mateix moment, aporta felicitat si hom se sent a gust al grup.* En aquest sentit, també voldria referenciar una de les set competències per un lideratge eficaç (Fullan, 2016) *se centra en l'equip per sobre del jo.* De fet, des que vaig arribar al centre, es percep la cultura col·laborativa des dels diferents tipus d'organitzacions, funcionament, activitats, relacions interpersonals...

En definitiva, la cultura col·laborativa és un eix vertebrador del centre. Per aquest motiu, és gairebé impossible imaginar-se una figura de lideratge sense el seu equip. En el meu cas, em considero una persona amb serenor, ordenada i capaç d'estructurar un procés per tal que el projecte de centre pugui arribar a esdevenir sostenible a llarg termini. Aquesta necessitat és present en el dia a dia de l'Institut Escola Josep Maria Xandri i expressada any rere any per part dels docents que en formen part. Per aquest motiu, considero fonamental poder treballar cap a aquesta sostenibilitat del projecte sense que això faci perdre l'essència de transformació. Per una banda, cal fer que els pilars de funcionament cap a la personalització del centre esdevinguin fermes i per altra, mantenir el debat i la reflexió pedagògica que ens permet anar avançant cap a una millora dels resultats d'aprenentatge sobre la base pedagògica de personalització dels aprenentatges.

Prenent de referència les característiques del líder (Pont, 2009) m'agradaria destacar que sento que tinc la capacitat de desenvolupar-los i seguir treballant amb el creixement personal per tal d'adquirir habilitats vers aquells trets amb els quals tinc marge de millora. Malgrat totes les característiques que esmenta Pont 2009 són claus, m'agradaria fer especial èmfasi en el treball en equip, la gestió de conflictes, el control emocional, la il·lusió per a la innovació, la responsabilitat amb els compromisos i especialment la capacitat d'autocrítica personal i col·lectiva, aquest darrer un punt sovint poc abordat, però interessant per tal que els grups puguin esdevenir realment equips altament cohesionats (acceptació interpersonal) amb la confiança com a requisit principal.

Amb relació al model de lideratge, s'apostaria per l'enfocament del lideratge distribuït. Aquesta tipologia, permet segons Leithwood (2006), beneficiar-se de les capacitats d'un major nombre dels integrants i un major sentiment d'interdependència sentint que l'actuació pròpia té efecte en l'organització. Concretament, dins del vessant del lideratge distribuït, s'apostaria pels **lideratges intermedis** i amb perspectiva holística (Gronn, 2002) que és aquella que requereix confiança, col·laboració, intuïció entre els integrants, intercanvi i relacions sinèrgiques. Les relacions de treball

entre el claustre s'intentaria que fossin cada vegada més intuïtives per promoure els suports mutus. Personalment, trobo interessant la idea d'incorporar els *middle tiers* (Tintoré, 2024) per introduir aspectes de lideratge sistèmic en un centre educatiu, considerant que allò que succeeix en un punt concret del projecte influirà en el global d'aquest i, per tant, és important ser capaços d'atendre les necessitats del dia a dia amb una execució del lideratge des dels nivells intermedis del sistema. Adoptar aquestes característiques dels lideratges intermedis o *middle tiers* es veuen factibles pel fet que al centre ja existeix una experiència de cultura col·laborativa en un projecte que des del 2018 funciona combinant el lideratge transformacional i distribuït.

Pel que fa a l'alineament, personalment em sento més còmoda amb el planificat perquè m'ajuda a estructurar els processos, però comparteixo la importància d'anar avançant progressivament cap a l'alineament espontani que sorgeix quan hi ha uns alts nivells de confiança, compromís i cooperació. Per tal d'assolir aquest darrer alineament, cal una tasca de coneixença profunda entre el claustre i vivenciar situacions que en un primer moment poden posar sobre la taula temes complicats d'abordar, però que a mitjà termini aporten uns resultats més sòlids. En definitiva, poder comptar amb l'enfocament dels lideratges intermedis tal com estableixen Hargreaves i Braun (2010), ajuden a concebre el funcionament de l'organització com a motor de canvi transformador.

En aquest document a continuació es recull en primer lloc una descripció del centre, el context i la seva situació actual; en segon lloc una fonamentació teòrica que es vincula directament amb les característiques del centre exposat; en tercer lloc la proposta d'intervenció detallada amb cada un dels diferents apartats que la componen; en quart lloc les conclusions sobre els diferents apartats exposats, acompanyat de les referències bibliogràfiques i els annexos.

2. Situació actual del centre i proposta d'objectius

Aquest apartat ha estat elaborat prenent de referència els diferents plantejaments institucionals del centre, especialment el Projecte Educatiu de Centre (curs 2021), la Programació General Anual, la Memòria Anual, el Pla d'Acollida, el Projecte de Convivència, entre altres. Per altra banda, el Projecte s'emmarca a la normativa vigent del Departament d'Educació: Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Decret 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica (DOGC núm. 8762, de 29.9.2022).

2.1. Anàlisi del context

A continuació s'exposa a grans trets el context en el qual s'emmarca el centre educatiu al qual va dirigit aquest projecte. L'Institut Escola Josep Maria Xandri es troba a Sant Pere de Torelló, un municipi al nord de la comarca d'Osona, província de Barcelona (veure Annex 1). El centre és l'únic del poble i acull la franja educativa de 3 a 16 anys. Sant Pere de Torelló se situa a la Vall del Ges, envoltada de municipis com Sant Vicenç de Torelló, Torelló i Manlleu. Situat sota la muntanya de Bellmunt (1.246 metres), el poble es troba envoltat de naturalesa i a més, compta amb un bon equipament pel que fa a infraestructures municipals: biblioteca, pavelló esportiu i gimnàs, piscina coberta/descoberta, camp de futbol i entitats com l'Aula de Música, l'Agrupament Escolta Mestral, el Centre Excursionista Serragrenyada, la Colla gegantera, entre altres.

Pel que fa a la població, el nivell socioeconòmic és mitjà. El poble té 2.596 habitants (Idescat, 2024) i cal destacar que els darrers anys hi ha hagut un creixement migratori que contrasta amb la davallada en la natalitat.

L'Institut Escola Josep Maria Xandri és un centre educatiu molt arrelat al territori i aquest, alhora també ofereix una resposta molt vinculada, aportant valor a les diverses accions que es promouen. En aquest sentit, hi ha un gran sentiment de pertinença al territori, com també una implicació directa per crear una xarxa a tot el municipi. Des del centre es promouen moltes accions que es relacionen estretament amb el poble per tal d'esdevenir significatives i amb un impacte real. Tanmateix, també es busca fer activitats en dies especials que englobin el territori, fent caminades per l'entorn i sortides de proximitat a llocs emblemàtics com pot ser Sant Roc (730 metres) o Bellmunt (1.246 metres).

2.2. Anàlisi del centre

L'Institut Escola Josep Maria Xandri és un centre d'una línia (malgrat que en algun curs hi ha dues línies) i actualment acull a 309 alumnes (dades del curs 2024-2025). D'aquests, el 8,4% són alumnes d'altres nacionalitats, entre elles destaquen Ghana i Marroc. La llengua predominant al centre és el català i es potencien les diferents línies del Projecte Lingüístic de Centre, ja que l'Institut Escola Josep Maria Xandri creu fermament en les accions que ajuden a la promoció del català com a llengua d'ús habitual en els diferents contextos educatius del dia a dia. Pel que fa a les Necessitats Específiques de Suport Educatiu, el 5,5% d'alumnes tenen necessitats educatives especials (NESE A) i el 17,5% d'alumnes tenen greus dificultats econòmiques (NESE B).

Pel que fa a **recursos humans**, el centre actualment, compta amb una plantilla de 30 docents i mitja dotació entre les etapes d'infantil, primària i secundària. La majoria d'aquests no tenen la plaça definitiva al centre, fet que s'ha anat garantint continuïtat al centre a través dels perfils docents, però que en un futur pot ser que es vegi modificat i comporti una major inestabilitat en la plantilla. A més, el centre també compta amb Personal d'Administració i Serveis: una administrativa, dos conserges, feineres, una cuinera i monitoratge de l'espai migdia. Finalment, també compta amb l'atenció de l'Equip d'Assessorament i orientació Psicopedagògica i de Serveis Socials del municipi. Pel que fa a la convivència, es promou un clima de col·laboració entre la comunitat educativa, fomentant la participació i comunicació. En aquest sentit, es dona molta importància a l'acció tutorial i orientació de l'alumnat. Des de 3 fins a 16 anys s'estén un pla d'orientació entenent que tots els docents del centre (amb col·laboració amb agents externs si s'escau) som responsables de l'acompanyament de l'alumnat pel seu creixement personal, social, acadèmic i professional. N'és un exemple l'elaboració conjunta amb l'alumnat d'un quadre de cures que recull les pràctiques de provenció i restauratives davant de qualsevol acció que pugui considerar-se a reparar.

Amb relació als **recursos materials**, el centre compta amb dos edificis. El primer té un alt valor patrimonial, ja que fou construït el 1934 durant l'època de la República. El segon es va edificar l'any 2023 responent a la necessitat de més espais al centre, pel fet que d'incorporar-se l'etapa de secundària i ser, durant 4 anys, un centre de creixement. A l'Institut Escola Josep Maria Xandri prenen un paper essencial els espais, donant resposta a les diferents situacions d'aprenentatge. Ofereixen espais de treball en diferents agrupaments, fomentant la tranquil·litat, incorporant elements naturals i colors neutres. Els materials són el màxim de naturals possibles i de qualitat. Els espais són temàtics i responen a criteris neuroeducatius tal com s'ha anat comentant. A part dels edificis pròpiament del centre, cal destacar que es fa ús d'equipaments municipals com són el

pavelló, el camp de futbol i la piscina, i també habita diàriament els parcs municipals per garantir l'estona d'esbarjo de l'alumnat.

2.3. Fonaments pedagògics i resultats acadèmics

Des de l'any 2018, l'Institut Escola Josep Maria Xandri es troba immers en un profund procés de transformació pedagògica que ha implicat una reorganització i funcionament del preestablert anteriorment.

Els principals **fonaments** en els quals s'ha basat aquesta transformació han estat: els *Set principis de l'aprenentatge* (Dumont, Instance, 2010), els *Quatre pilars de l'educació* (Delors, 1996 i UNESCO), les aportacions de la Neurociència, els *Objectius de Desenvolupament Sostenible* (Nacions Unides, 2015) i les *Mesures i suports universals en el centre educatiu* (Departament d'educació, 2023). A més, es busca desenvolupar en l'alumnat el pensament crític, la col·laboració, la comunicació, el pensament creatiu i la gestió del canvi, avançant cap a una educació per aprendre a pensar.

Seguint la línia del projecte educatiu de centre, trobem **estructures** verticals i horitzontals que ajuden en l'organització dels recursos humans, però sobretot es dona un important pes a les estructures de suport, facilitant l'intercanvi necessari per reflexionar cap a una transformació educativa. El centre s'organitza a grans trets en quatre comunitats d'alumnes que agrupen 3 o 4 cursos (petits, mitjans, grans i joves) i que tenen interacció global intracomunitària en diferents franges horàries. Al llarg del Projecte es parla d'"intercomunitat" fent referència especialment a la vinculació entre 3r i 4t de primària, però també entre altres cursos que són entre comunitats, com serien 15 i 1r de primària, i 6è i 1r d'ESO. Potenciar aquests agrupaments en alguns moments determinats o oferir materials específics per aquests nivells permetrà ajustar les respostes cognitives a l'etapa en la que es troba l'alumnat. A cada una de les comunitats hi ha una figura de coordinació que juntament amb l'equip directiu guia el funcionament d'aquestes en el dia a dia. Des de la direcció es promou una organització de centre que porti a requerir col·laboració per tal d'avançar en el dia a dia al centre. Aquesta cooperació s'aconsegueix organitzant el claustre amb agrupaments diversos i, per tant, formant part de comissions, departaments, comunitats, responsables, representants a xarxes de formació, etc.

Pel que fa a la **participació**, el centre entén la sociocràcia com una filosofia clau en la presa de decisions dels diferents àmbits del dia a dia al centre educatiu. El fet de promoure la sociocràcia per sobre la votació fa que hi hagi presència de coparticipació i corresponsabilitat de l'alumnat i dels

docents i de les famílies (si s'escau), posant la intel·ligència col·lectiva per sobre de les individualitats. Aquest procés es contraposa al procés tradicional de presa de decisions, com també al funcionament jerarquitzat que sovint ha caracteritzat els centres educatius. Aplicar la sociocràcia ajuda a difondre una forma de fer a l'hora de prendre decisions en què a través del diàleg hi ha la verbalització per part de les persones implicades que podem conèixer amb la decisió presa.

El centre participa en una gran quantitat de **projectes** interns i externs, ja que creu fermament en la cooperació entre centres i amb entitats externes per avançar cap a una educació que transformi. Alguns dels projectes rellevants són:

- **Projecte Patis:** l'alumnat des de 1r de primària a 4t d'ESO fa el pati als parcs propers al poble. Cada setmana cada infant escull un pati i durant la setmana va a aquell espai, i això permet la diversificació del tipus d'activitats, companys i referents.
- **Projecte Aprenentatge i Servei** a la residència i a la llar d'infants: els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l'objectiu de millorar.
- **Projecte Artista a l'aula:** l'objectiu és adquirir coneixement i interès pels processos musicals a partir de l'experiència directa amb l'artista.
- **Programa experimental Fent per Aprendre, Imaginant Globalment "FAIG":** permet rebre suport en la transformació, creant nous entorns d'aprenentatge amb sentit.
- **Programa SENSEI cofinançat pel FSE+,** projecte temporal de residència inicial docent en centres educatius.
- **Erasmus+:** promou la mobilitat educativa contribuint al creixement sostenible, la cohesió social, la participació en la vida democràtica, etc.

Pel que fa als **resultats acadèmics**, en l'avaluació es valora un determinat moment del procés d'aprenentatge. Els principis avaluatius de l'Institut Escola Josep Maria Xandri inclouen:

- Avaluació inicial i observació diària a través de diferents instruments.
- Seguiment personalitzat de l'infant a través de la figura de tutor individual.
- Establiment d'objectius d'aprenentatge i criteris d'avaluació per les diferents activitats que es desenvolupen en el dia a dia.
- Recull d'aprenentatges amb evidències.
- Informe d'avaluació amb els quatre pilars de l'aprenentatge: aprendre a ser, fer, conèixer i conèixer.

Així doncs, els resultats **quantitatius** interns i externs reflecteixen el procés qualitatiu que ha anat seguint l'alumne per obtenir el grau d'assoliment de cada competència, tenint en compte que cada infant i jove mostrarà unes potencialitats diferents els uns amb els altres. L'avaluació **interna** que es facilita a les famílies en acabar els trimestres conté un recull de "fotografies" del procés d'aprenentatge de l'alumne, elaborat per diferents persones del centre que interactuen amb ell per acompanyar-lo i regular les dificultats que es troba durant el procés.

A continuació s'exposa breument la mitjana dels resultats interns recollits entre els cursos 2022-2025. Es pren la **mitjana de tres cursos** amb l'objectiu d'aconseguir una major representativitat i fiabilitat en els resultats. A les etapes de primària i secundària hi ha una mitjana de 233 alumnes. Un 85,83 % de l'alumnat de primària i secundària assoleix totes les àrees (cada alumne/a representa un 0,43 %).

Gràfic 1: Percentatge d'assoliment de cada àrea i matèria

Llengua catalana i literatura (pri i sec) - 95,3%	Biologia i geologia (sec) - 97,75%
Llengua castellana i literatura (pri i sec) - 97,5%	Física i química (sec) - 97,75%
Llengua estrangera anglesa (pri i sec) - 95,3%	Tecnologia i digitalització (sec) - 98,88%
Matemàtiques (pri i sec) - 96,7%	Ciències socials geografia i història (sec) - 85,4%
Àrea d'educació artística (pri i sec) - 98,88%	Coneixement del medi natural, social i cultural (pri) - 95,84
Àrea d'educació física (pri i sec) - 94,38%	

Gràfic 2: Percentatge d'assoliment de les competències transversals i hores de gestió autònoma

Competència digital (pri i sec) - 98,72%
Competència ciutadana (pri i sec) - 96,14%
Hores de gestió autònoma (pri i sec) - 94%
Competència personal, social i d'aprendre a aprendre (pri i sec) - 95,28%
Competència emprenedora (pri i sec) - 98,28%

Pel que fa a l'avaluació **externa**, recullen una "fotografia" d'un moment determinat del procés d'avaluació i aquesta és analítica: s'avaluen cinc de les nou àrees del currículum i no s'engloben les competències transversals; i també és normativa (les mateixes preguntes independentment de les

necessitats). Aquest fet comporta plantejar-se per què no existeixen avaluacions internacionals i estandarditzades que avaluin competències “suaus” (*soft skills*), com l’aprendre a aprendre, la intel·ligència emocional o el treball en equip. Com a centre s’interpreten críticament els resultats per tal de detectar punts forts i febles del centre i iniciar propostes de millora, però tenint clar que són proves puntuals que ofereixen una informació limitada no contextualitzada amb l’alumne ni amb el centre. En aquest cas, els valors també recullen la **mitjana de tres cursos (2022-2025)** amb l’objectiu d’augmentar la representativitat.

Gràfic 3: Percentatge d’assoliment de les **Competències Bàsiques (CCBB) a 6è de primària**

Gràfic 4: Percentatge d’assoliment de les **Proves diagnòstiques a 4t de primària**

Gràfic 5: Percentatge d'assoliment de les **Competències Bàsiques a 4t d'ESO**

Àrea de Llengua catalana i literatura (13/15 alumnes assoleixen) - 86,7%

Àrea de Llengua castellana i literatura (15/15 alumnes assoleixen) - 100%

Àrea de primera llengua estrangera anglesa (12/15 alumnes assoleixen) - 80%

Àrea de matemàtiques (14/15 alumnes assoleixen) - 93,4%

Àrea de coneixement del medi natural (15/15 alumnes assoleixen) - 100%

Gràfic 6: Percentatge d'assoliment de les **Proves Diagnòstiques a 2n d'ESO**

Àrea de Llengua catalana i literatura (13/13 alumnes assoleixen) - 100%

Àrea de Llengua castellana i literatura (12/13 alumnes assoleixen) - 92,3%

Àrea de primera llengua estrangera: anglesa (10/13 alumnes assoleixen) - 76,9%

Àrea de matemàtiques (11/13 alumnes assoleixen) - 84,6%

Àrea de coneixement del medi natural (13/13 alumnes assoleixen) - 100%

Analitzant els resultats acadèmics exposats, s'observa que el rendiment varia segons l'any escolar i la prova realitzada, és a dir, sense una tendència entre els diferents resultats. Així doncs, no permet un enfoc a una àrea concreta, sinó que l'assoliment en general és variable.

Quant als **recursos funcionals**, el centre promou un enfocament competencial globalitzat amb mètodes actius i amb connexió entre àmbits d'aprenentatge, amb desfragmentació horària. A grans trets, els moments de treball competencial combinen una part més específica i una més global. En el treball específic hi trobem les estratègies d'aprenentatge de les diferents àrees plantejades de forma competencial, és a dir, aquells imprescindibles que creiem necessaris a adquirir per tal de globalitzar. En el treball interdisciplinari, s'hi engloba l'itinerari personalitzat a través de propostes de lliure circulació, tallers voluntaris, projectes, recerques...

2.4. Detecció de necessitats

A continuació i fruit d'una reflexió vers les característiques ja esmentades del centre, s'estableixen diferents ítems com a debilitats, amenaces, fortaleces i oportunitats. La tècnica DAFO (veure Taula 1) permet remarcar els aspectes del centre més significatius que es destaquen per la seva rellevància a l'hora de preservar-los, o negatius per tal de valorar-ne introduir-hi propostes de millora o canvi. Tots ells consideren que juguen un paper important en el desenvolupament del projecte de centre, amb la seva singularitat que li atribueix caràcter propi. Aquesta anàlisi ha estat fruit d'una reflexió individual contrastada seguidament amb la directora actual del centre i amb tres integrants del claustre amb qui es preveu formar equip en el nou Projecte de Direcció. En aquest sentit, seria interessant poder contrastar i triangular les informacions amb una representació de cada un dels agents interns i externs que formen part de la comunitat educativa, per tal que el projecte professionalitzador sigui al màxim d'acurat possible. En aquest anàlisi hi ha aspectes pels quals ja s'ha anat treballant durant el mandat anterior i fruit del projecte transformador vigent des del curs 2018-2019.

Taula 1: Anàlisi de l'Institut Escola Josep Maria Xandri amb la tècnica DAFO

DEBILITATS	AMENACES
<ul style="list-style-type: none"> • Manca de documentació dels aprenentatges, especialment per a transmetre-ho a les famílies. • Dificultat per identificar el moment d'aprenentatge en què es troba cada alumne i poder acompanyar-lo donant resposta acurada i personalitzada als seus avenços. • Falta de concreció en l'organització per a proposar projectes optatius i fer-ne un bon seguiment. • Dificultats en comunicació entre docents de Comunitat de petits i mitjans en la concreció del tractament de consciència fonològica i matemàtiques. • Baixos resultats acadèmics en adquisició de lectoescriptura. • Organització docent entre els docents de secundària per a una bona coordinació pedagògica (metodologia i acció tutorial). • Dificultat de seguiment del compliment dels càrrecs docents (sistematització). 	<ul style="list-style-type: none"> • Desconfiança d'un petit grup de famílies envers el Projecte Educatiu. • Poca participació de famílies en activitats del centre. • Dificultat per aplicar l'enfocament restauratiu amb alumnat que traspasa molts límits a causa de contextos desfavorits. • Incertesa en el suport institucional per mantenir la sostenibilitat del Projecte Educatiu a mitjà termini. • La inestabilitat de la plantilla docent i les resistències individuals al projecte educatiu de centre per part de docents de nova incorporació no permeten la institucionalització i sostenibilitat del projecte a llarg termini. • Incorporació de famílies provinents d'altres llocs de Catalunya motivades pel projecte transformador de centre fan que els grups s'ampliïn més del que seria natural del municipi. El fet que algunes tinguin infants amb NESE dificulten l'atenció pel fet que el centre compta amb els recursos ordinaris.
FORTALESES	OPORTUNITATS
<ul style="list-style-type: none"> • Plantejament educatiu ferm cap a la personalització dels aprenentatges. • Línia pedagògica clara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Col·laboració estreta amb l'entorn (Ajuntament, entitats, equipaments municipals...). • Singularitat del centre com a única opció educativa

<ul style="list-style-type: none"> • Importància d'una clara acció tutorial personalitzada: tots els infants tenen tutors individuals (a partir de 2n de primària participen en la tria dels docents amb qui tenen més afinitat) i aquest fet evidencia un acompanyament de major qualitat. • Projecte educatiu transformador i innovador. • El centre s'organitza en espais temàtics organitzats segons criteris neuroeducatius, des de 3 fins a 16 anys. • Utilitat i rellevància de plantejaments institucionals com el Pla d'acollida. • Organització de centre potenciadora de les estructures de suport. • Claustre cohesionat i implicat en el projecte. • Converses pedagògiques de claustre un cop al mes i presa de decisions acompanyada sempre de fonamentació pedagògica. 	<p>3-16 al poble amb una línia clara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposició d'un edifici amb espais temàtics, neuroeducatius i integrats entre etapes. • Reconeixement del projecte educatiu com a referent per part del Departament d'Educació.
---	--

2.5. Objectius

A partir d'una diagnosi del centre, s'han detectat les necessitats del centre (a partir d'establir punts forts i febles). Aquesta diagnosi s'ha elaborat de forma contrastada amb alguns membres del claustre del centre educatiu. D'aquesta manera, s'ha aconseguit una anàlisi més concisa amb el qual s'han prioritzat alguns dels objectius. Malgrat tot, seria interessant poder-lo contrastar amb una representació dels diferents agents que conformen la comunitat educativa. Les respostes obtingudes en aquesta primera anàlisi són les que permeten plantejar objectius dels diferents àmbits (pedagògic, d'organització i gestió i relacional). Cada objectiu s'ha acompanyat d'una breu justificació que permet vincular-lo amb el projecte educatiu del centre analitzat (coherència) i comprendre amb major rigorositat l'argumentació d'aquest.

Taula 2: Relació dels objectius amb l'àmbit al qual pertanyen i justificació d'aquests

Objectius	
Àmbit pedagògic	<p>Consolidar la personalització dels aprenentatges</p> <p><i>JUSTIFICACIÓ:</i> El centre, un institut escola de 309 alumnes i d'una línia, treballa fermament cap a la personalització dels aprenentatges. Malgrat tot, sorgeix com a necessitat el fet d'identificar el moment d'aprenentatge en què es troba cada un dels alumnes per donar una resposta més adequada a cada infant i alhora, garantir-ne l'avaluació dels seus avenços, concretant la implementació de l'avaluació formativa.</p>
	<p>Millorar els resultats de l'àmbit lingüístic en llengua catalana</p>

	<p>JUSTIFICACIÓ: <i>El centre presenta baixos resultats en adquisició de la lectoescriptura i compta amb un elevat nombre d'alumnes amb dificultats associades. Conseqüentment, comporta baixos nivells de comprensió lectora en etapes superiors. En les competències bàsiques de 6è, on un 70% de l'alumnat assoleix, es veuen uns resultats més baixos en coneixement del medi. Analitzant les proves, les respostes errònies rauen en una incorrecta comprensió de l'enunciat de l'activitat. A més, al centre també hi ha poca entesa en l'enfocament del treball estructurat de consciència fonològica especialment entre Educació Infantil i Cicle inicial. En aquest primer hi ha poca sistematització i a primària, poc coneixement del que s'ha treballat i com.</i></p>
<p>Àmbit d'organització i gestió</p>	<p>Consolidar el Projecte Educatiu de Centre</p> <p>JUSTIFICACIÓ: <i>L'Institut Escola Josep Maria Xandri durant els darrers 7 anys ha viscut un intens procés de transformació educativa. Recollint la veu dels docents, es percep cansament i sensació de "no arribar a tot", i demanen que aquest ritme de treball pugui ser sostenible i, per tant, hi hagi aspectes que s'estabilitzin com a essència del centre, sense necessitat de replantejar-se constantment tot el que s'està fent. La necessitat, per tant, seria la de consolidar fermament el Projecte Educatiu i que el claustre pugui viure el dia a dia amb il·lusió per continuar formant part del Projecte.</i></p>
	<p>Millorar la cohesió social en comunicació</p> <p>JUSTIFICACIÓ: <i>Una de les necessitats detectades és que hi ha aspectes de comunicació que no estan ben tractats entre docents de diferents comunitats, amb l'Equip Directiu actual, i també entre docents de les mateixes comunitats, considerant que el centre compta amb 40 docents entre infantil, primària i secundària. Aquest fet fa que no s'arribin a "acostar opinions" sobre diferents temes pedagògics de centre i a mitjà termini generen tensions que afecten la comunitat educativa en general.</i></p>
<p>Àmbit relacional</p>	<p>Fomentar la vinculació amb l'entorn</p> <p>JUSTIFICACIÓ: <i>Hi ha etapes educatives del centre que tenen una vinculació més estreta amb el municipi com podria ser el cas d'educació infantil o algunes àrees d'educació secundària. Malgrat tot, hi ha comunitats que no en fan massa vinculació. Un exemple a establir seria el tractament de les ciències socials a les comunitats de mitjans i grans i la vinculació amb l'entorn més proper a partir d'un treball de continguts específics i essencials de coneixement de l'entorn. En resum, crear una línia coherent de centre pel que fa a la vinculació amb l'entorn.</i></p>
	<p>Reforçar el compromís de la comunitat educativa</p> <p>JUSTIFICACIÓ: <i>Aquest objectiu es vincula amb el de "Consolidar el Projecte Educatiu de centre (àmbit de gestió i organització)" però fent referència a la part més general de Comunitat Educativa. El</i></p>

fet que el centre hagi estat immers en un procés accelerat de transformació educativa ha generat un alt moviment de famílies de l'àrea metropolitana de Barcelona, traslladant-se al municipi pel projecte educatiu. Més concretament, la majoria de famílies que han dut a terme aquesta migració, tenen infants amb necessitats educatives i busquen projectes que fomentin la personalització i atenguin les necessitats dels seus fills/es. Alhora, també es generen dubtes i incerteses en famílies del poble que havien viscut el projecte amb l'enfocament educatiu anterior (magistrocentrista), fins i tot com a alumnat. Cal seguir treballant per la implicació, coneixement, compartir dubtes i inquietuds... i així aconseguir un compromís més ferm cap al Projecte Educatiu i enfortir el sentiment de pertinença.

3. Fonamentació teòrica

3.1. Normativa

El Projecte de Direcció que es presenta, s'emmarca en el marc normatiu que es desenvolupa al llarg d'aquest apartat. D'aquesta manera s'assegura coherència amb els principis pedagògics i organitzatius sobre els quals se sustenten els centres públics educatius de Catalunya. Cal destacar que no es recullen tots els documents existents, sinó que es mencionen aquells que estan més vinculats al Projecte presentat. A continuació i agrupat per temàtiques, s'exposen referents normatius que estableix el Departament d'Educació en l'àmbit autonòmic, com també estatal. A més, també es consideren documents més específics que també esdevenen essencials compilant aspectes vinculats als objectius que es presenten en aquest Projecte.

Pel que fa al marc legal general del sistema educatiu trobem lleis que regeixen l'organització general, els principis pedagògics, les etapes educatives i la gestió i composició dels centres. Cal considerar la **Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació (LOE)** modificada per la **Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (LOMLOE)** que estableix les bases del sistema educatiu estatal, regulant les etapes educatives, el currículum i l'organització general. En l'àmbit autonòmic, a escala de Catalunya es concreta amb la **Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LEC)** que estableix el Marc legal bàsic amb l'organització i funcionament del sistema educatiu català. Ambdues es vinculen directament amb l'organització d'un institut - escola com és el cas del projecte presentat, considerant les especificitats de cada una de les etapes que el conforma.

Els referents normatius que regulen els ensenyaments mínims curriculars i l'ordenació per etapes educatives, s'estableixen a partir de diversos decrets i reials decrets definint l'educació a les etapes d'infantil, primària i secundària i les competències a desenvolupar en cada una d'elles. A Catalunya, el **Decret 21/2023, de 7 de febrer, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació infantil** estableix l'ordenació curricular per les etapes de 0 a 6 anys. El **Decret 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica** modificat pel **Decret 480/2024, de 17 de desembre** estableix l'educació bàsica en l'àmbit autonòmic esdevé el currículum vigent per les etapes de primària i secundària. En l'àmbit estatal els reials decrets **95/2022, d'1 de febrer pel que s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Infantil**, **157/2022, d'1 de març pel que s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Primària** i **217/2022, de 29 de març pel que s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Secundària**

Obligatòria. Aquest conjunt de Decrets i Reial Decrets, permetran assentar els mínims per assegurar coherència entre els ensenyaments de cada una de les etapes, per exemple en aquest projecte aportaran des de l'àmbit més pedagògic, especialment per concretar els ensenyaments en l'àmbit lingüístic, tal com es planteja en un dels objectius del Projecte. A més, aquests documents també són útils per a l'elaboració de documents pedagògics com són el Projecte Educatiu de Centre i la Programació General Anual, entre altres. També cal destacar la normativa que estableix els criteris i procediments vinculats amb l'avaluació, útils per definir un sistema coherent de seguiment acadèmic de l'alumnat. Així doncs, aquests processos es troben regulats per l'**Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació d'educació secundària obligatòria** i l'**Ordre ECI/1845/2007, de 19 de juny, pel que s'estableixen els elements dels documents bàsics d'avaluació de l'educació bàsica regulada per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, així com els requisits formals derivats del procés d'avaluació que són precisos per garantir la mobilitat de l'alumnat.** Aquestes normes garanteixen uns processos d'avaluació coherents al llarg de les diferents etapes educatives i permeten donar rigor al procés d'avaluació que s'estableixi al centre en cada moment del curs i amb els mecanismes que el centre, especialment amb el claustre, acordi.

Amb relació a la direcció, organització interna de centre i autonomia d'aquest, trobem el **Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius**, document clau per a la justificació pedagògica i organitzativa del centre i el **Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent** modificat pel **Decret 29/2015, de 3 de març**, que estableix les funcions directives i els requisits per a l'accés. Algunes de les regulacions que assenten els documents esmentats són les funcions directives, el lideratge pedagògic, l'autonomia i la configuració dels equips docents. Aquests documents acompanyen l'àmbit d'organització i gestió del projecte, concretament a l'hora d'avançar en l'objectiu de *consolidar i institucionalitzar el PEC* perquè contenen informació que ajudarà a tenir clars els principis normatius que ho regulen.

En clau d'inclusió, convivència i igualtat trobem el **Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu**, que estableix uns paràmetres clau per abordar la convivència, l'atenció a la diversitat i la igualtat com a fonaments del sistema educatiu actual. A més, esdevé essencial en un projecte com el que es presenta, el qual entén la personalització dels aprenentatges com a eix vertebrador que dona sentit a totes les decisions que es prenen i que a més *consolidar la personalització dels aprenentatges* esdevé un dels objectius

prioritaris del Projecte. En aquest apartat també cal tenir en compte el **Decret 297/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya**, que regula la convivència i drets de l'alumnat i la **Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre** i la **Resolució EDU/1753/2020, de 16 de juliol**, que condueixen l'elaboració del Projecte de convivència. Els documents esmentats esdevenen referents essencials per a justificar accions de suport a la diversitat, plans d'acollida, igualtat de gènere, mediació i benestar emocional. En matèria d'orientació, un pilar essencial en totes les etapes educatives, no tan sols en la secundària, trobem el **Projecte de decret d'Orientació Educativa (Departament d'Educació i Formació Professional)**. Aquest document es troba en fase d'inici i informació pública i encara no té un valor normatiu ni es pot interpretar com a regulació en vigor, així i tot marca unes línies sobre com assegurar una major utilització dels recursos públics i sistematitzar l'orientació entre etapes i amb professionals de diferents ensenyaments. En aquesta línia, en un centre educatiu com l'exposat en aquest Projecte, pren molt sentit l'orientació en quant a l'acció tutorial de tot l'alumnat amb grups reduïts de tutorització i garantint un bon acompanyament al llarg de tota l'escolarització. En el projecte presentat també prenen molta vinculació amb l'enfocament restauratiu global que adopta el centre amb relació a la mediació de conflictes i la promoció de la provenció. Finalment, també es complementa amb el **Pla per la igualtat de gènere en el sistema educatiu**, document útil per fonamentar accions coeducadores. Aquest conjunt de documents, permet avançar en termes de cohesió social i compromís de la comunitat educativa, dos dels propòsits que s'estableixen a l'apartat de la proposta d'intervenció i com a resultat de la detecció de necessitats.

Altres documents a tenir en compte estan vinculats amb la llengua i el model lingüístic en el sentit de l'ús del català i de les llengües oficials al sistema educatiu. La **Llei 6/2022, de 30 de maig, pel qual es fixen els criteris aplicables a l'elaboració, l'aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius**, fonamenta el projecte lingüístic de centre que en el cas del centre amb el qual se sustenta aquest projecte, es troba en un procés de revisió i per tant, esdevindrà un referent essencial en aquest procés de reelaboració. També cal considerar un altre document institucional com és el de **La llengua a l'escola catalana. Un model d'èxit**, el qual descriu la situació de la llengua catalana en el sistema educatiu de Catalunya des del segle XVIII fins l'any 2010, promovent un futur plurilingüe pensat en català i el qual pot vincular-se amb l'objectiu de millorar els resultats de l'àmbit lingüístic en llengua catalana.

Finalment i en sintonia amb el plantejament transformador que té el centre sobre el qual s'ha sustentat el Projecte, és molt important considerar en l'àmbit de l'innovació pedagògica l'**Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica**, el qual reconeix projectes innovadors com el centre amb el que s'emmarca aquest Projecte i ajudarà a grans trets a seguir avançant cap a la transformació educativa com a eix vertebrador per a aconseguir una millora de la qualitat educativa.

La consideració dels referents normatius esmentats, permetrà assegurar legalitat i coherència dels aspectes desenvolupats al llarg del Projecte, donar-li legitimitat i assegurar un marc de referència clar.

3.2. Justificació dels conceptes essencials pel Projecte

A continuació s'exposen breument algunes de les bases teòriques dels conceptes que esdevenen més rellevants pel Projecte de Direcció desenvolupat, considerant les casuístiques amb l'objectiu que permetin una major rigurositat en el tractament de les diferents temàtiques i alhora assentant la normativa vigent sobre la qual es regeix aquest Projecte. Aquest marc teòric es vincula amb coherència, per un costat amb els objectius establerts a l'apartat 2.5, com també amb els plantejaments institucionals del centre en què es basa el Projecte.

Al projecte es tracta el concepte de la **transformació educativa** entesa com la visió fonamental des de la qual cal entendre el paradigma de l'educació en l'actualitat i de forma pràctica en el dia a dia dels centres educatius. A partir d'aquest tòpic essencial, se'n desgranen alguns altres que esdevenen importants en els objectius plantejats. En primer lloc, la **cultura col·laborativa** com a comprensió del funcionament i organització de centre i, per tant, inclou la concepció d'equip amb totes les característiques que cal complir per tal que el treball entre les persones que habiten el centre esdevingui més que un grup. En segon lloc, es dedica un apartat al **sistema relacional** i a les característiques que aquest ha de tenir com per exemple una bona comunicació efectiva, per tal que s'esdevingui en el si de la institució. El fet d'aconseguir aquesta tipologia de comunicació permetrà el tercer tòpic, caminar cap a la **personalització dels aprenentatges** entenent-la amb paraules de Cèsar Coll (2016):

El fet d'anar més enllà de la voluntat d'ajustar l'acció educativa a les característiques i necessitats de l'aprenent; la finalitat última de la personalització és que l'aprenent doni un sentit personal a què aprèn. Podríem dir, per tant, i no és un joc de paraules, que el resultat de la personalització de l'aprenentatge no és un aprenentatge «personalitzat» entès com

l'aprenentatge resultant d'un ensenyament diferenciat, sinó més aviat un aprenentatge al qual l'aprenent pot donar un sentit personal. (p. 12)

El quart i últim concepte a desenvolupar, la **institucionalització del projecte**, esdevé clau quan un projecte educatiu (com el del centre amb el qual es basa aquest Projecte de Direcció) ha caminat durant un període de temps cap a la transformació educativa fermament, però es troba davant d'unes obligacions institucionals i directrius per part del Departament d'Educació com a centre públic. El fet d'haver d'ajustar el plantejament innovador amb el marc del sistema educatiu, requereix una institucionalització del projecte a mitjà termini. Aquest procés de fer sostenible una proposta educativa permet deixar establert un funcionament i organització en un context i una comunitat educativa determinada. D'aquesta manera, la resposta no dependrà de les persones que estiguin al capdavant del projecte, sinó que ja són els pilars d'aquest.

3.3. Transformació educativa

Prenent les paraules del Departament d'Educació (2020), la transformació entesa des d'una mirada holística implica intervenció en el nivell macro (política educativa europea i política educativa internacional), exo (política educativa de país - Ministerio de Educación i Departament d'Educació), meso (polítiques administratives locals a través del municipi, el consell comarcal i la diputació) i micro (amb la comunitat educativa de cada centre educatiu).

El **canvi** es defineix com les modificacions que es produeixen a una realitat concreta, alterant la situació actual i obtenint uns resultats diferents dels existents. Més concretament i segons Gairín i Rodríguez (2011), es parla de millora quan el canvi incorpora unes respostes més acceptables a les existents, respecte als valors o prioritats establertes per l'organització. Considerant que cada centre educatiu és únic per naturalesa (com a resultat del seu context, comunitat educativa que el conforma en cada període, la seva història...) cal que dissenyi estratègies coherents amb les seves característiques per tal d'encaminar-se cap a la consecució eficaç dels objectius proposats.

La transformació educativa esdevé un concepte ampli que engloba un gran ventall d'aspectes a considerar i que podrien ser part de la innovació educativa. El Laboratori de Transformació Educativa proposa set dimensions que concreten aquest terme: metodologies d'aprenentatge per a la vida, organització i gestió flexible del centre, desenvolupament personal i social, personalització dels aprenentatges, acompanyament a l'aprenent, ecosistema educatiu en els aprenentatges i cultura avaluativa com a motor d'aprenentatge i de transformació educativa. En resum, la transformació educativa afecta totes les dimensions de l'ésser humà i implica una nova concepció de cultura

educativa. Per tal que aquest procés esdevingui amb èxit, és fonamental plantejar estratègies de cada un dels camps d'actuació i de processos de reflexió per tal de construir sobre bases sòlides i fonamentades teòricament.

A grans trets, la transformació ha de servir per **adaptar** l'escola a les **necessitats actuals**, millorant la qualitat educativa i adequant els entorns d'aprenentatge per tal que compleixin amb els Set principis de l'aprenentatge definits per l'OCDE: l'alumnat és el centre de l'aprenentatge, l'aprenentatge és de naturalesa social, les emocions són part integral de l'aprenentatge, l'aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals, l'esforç de tot l'alumnat és clau per a l'aprenentatge, l'avaluació continuada afavoreix l'aprenentatge i aprendre és construir connexions horitzontals.

L'objectiu essencial de la transformació educativa és aconseguir que la finalitat de l'educació esdevingui un objectiu comú per tota la comunitat educativa. Tal com exposa Armengol, C (2024), *el canvi educatiu ha de provocar i facilitar el perfeccionament de la institució i el desenvolupament individual mitjançant la transformació de la cultura de l'escola i de la cultura experiencial dels agents implicats. Els tres interrogants fonamentals que impliquen prendre consciència de les necessitats de canvi són: Ha de millorar? Què s'ha de millorar? Com aconseguir-ho?* La cultura pot ser al mateix moment barrera o un facilitador per a la innovació i el canvi. Existeix la possibilitat que les estratègies de canvi que sorgeixen de les institucions amb persones implicades per transformar-se segueixin un transcurs massa lent per a observar resultats a curt o mitjà termini. Aquest fet pot córrer el risc de cedir a pressions d'organitzacions superiors al centre educatiu o bé interessos externs com podria ser en l'actualitat la injecció massiva de material de robòtica als centres educatius o bé de dispositius de fabricació, sense contemplar els objectius, bases pedagògiques de cada un dels projectes educatius de centre ni acompanyar en l'ús sostenible d'aquest.

Quan es parla d'innovació educativa, requereix processos que provoquen canvis qualitius, trencant dinàmiques de situacions estables i tradicionals. Cal tenir en compte que aquests processos són complexos i amb moments d'intensitat al llarg del camí (Díaz-Gibson et al., 2017), per la qual cosa cal proporcionar espais de debat pedagògic i reflexió amb tota la comunitat educativa. Segons Marquès Graells (2016), la direcció pren un paper fonamental en la promoció d'un ecosistema d'innovació que requereix una cultura col·laborativa de centre. El compromís de la direcció consisteix a guiar el centre cap a respondre a les necessitats de la societat actual i prendre el rol d'agent de canvi.

3.3.1. Cultura col·laborativa i concepció d'equip

Un pilar essencial en la transformació educativa és la promoció d'una cultura col·laborativa de centre. En paraules de Berengueras, M. (2024), *s'ha comprovat, mitjançant estudis comparatius, que la qualitat dels resultats és freqüentment més alta en escoles on s'ha desenvolupat una cultura col·laborativa, i que la disposició orientada cap al progrés és més forta on la gent col·labora de manera permanent en el seu treball. entre les pràctiques clau d'un lideratge efectiu destaquen les accions orientades a crear i sostenir una cultura professional col·laborativa.*

Tal com comenta Maria del Mar Duran a la Guia 3B (Gestió de recursos humans), un indicador de **cultura col·laborativa** de centre és la capacitat de **compartir** per part dels docents **valors** positius de forma implícita i que aquests siguin coherents amb els valors explícits del centre. D'aquesta manera, es pot aconseguir que la cultura col·laborativa i la línia pedagògica siguin coherents. El tipus de cultura compartida pels membres d'una organització teixeix la cultura forta que exemplifica la relació entre missió i visió. En resum, per a definir cultura col·laborativa es pren l'aportació d'Armengol (1999) realitzada a partir de Bolívar i Hargreaves (1993), *una organització es caracteritza per tenir una cultura col·laborativa quan els valors institucionals són compartits per la majoria de membres d'aquesta i traduïts amb accions coherents amb implicació voluntària dels integrants.* Les responsabilitats i decisions preses en una organització col·laborativa són compartides i coordinades, amb presència natural del conflicte per donar resposta planificada a les necessitats. En aquesta línia cal considerar l'exposat per Gairín i Rodríguez (2011) referenciant a Muijs (2010) quan expressa que la millora de les organitzacions educatives, després de focalitzar en l'autoavaluació i els processos de desenvolupament professional, actualment se centra en el treball en xarxa i la col·laboració entre escoles com a estratègia fonamental pel canvi i la millora educativa.

El procés de transformació educativa comporta definir les característiques del terme *equip* dins el context educatiu. En l'àmbit educatiu, es concep *equip* com a grup altament cohesionat i amb acceptació mútua, compartint objectius de forma explícita. Per a la promoció de l'equip en totes les seves característiques es requereix temps i d'un plantejament de lideratge que promogui aquest funcionament dels recursos humans del centre, especialment entre els professionals. El tipus de lideratge que respon coherentment amb la cultura col·laborativa és el lideratge sistèmic o distribuït, el qual incorpora els *middle tiers* (Tintoré, 2024) com a agents que afavoreixen una concepció sistèmica de les organitzacions dins un context determinat, concebut les necessitats de l'organització i l'afectació en el global de la institució.

3.3.2. Sistema relacional

El sistema relacional esdevé un element clau en una organització i engloba els recursos humans i els processos que guien l'activitat de la institució. Alguns dels elements que conformen aquest sistema tal com exposa Castro (2024) són la cultura, la participació, el clima, les reunions, els conflictes i la comunicació. Aquests elements s'engloben en el si de l'organització considerant el global de la comunitat educativa, però també amb les relacions que es teixeixen més enllà de l'organització, és a dir, amb les vinculacions amb altres institucions, òrgans, etc. Tal com s'ha comentat en un apartat anterior, la coherència és present en una organització quan els valors implícits dels integrants tenen relació amb els valors explícits del Projecte, per exemple presents en els plantejaments institucionals.

Tenint en compte que les organitzacions estan formades per persones en constant interacció i tot comportament, paraula, gest, acció, etc. és **comunicació**. Una de les competències presents en un lideratge i establertes per Pont (2009) és la comunicació. Per tal de millorar la comunicació al centre educatiu es pot dur a terme formació de centre promovent que el centre avanci cap a una cultura comunicativa, com també promoure l'escolta activa (escoltant la totalitat de les aportacions i desgranant, interpretant missatges no verbals...) i la retroalimentació efectiva posant en pràctica estratègies amb l'alumnat, el professorat i les famílies. Pel fet que la comunicació és quelcom inherent a l'organització, és natural la presència continuada de disfuncions com a resultat de la diversitat d'opinions, visions, experiències... Ceberio (2006), expressa que *quan l'interlocutor diu alguna cosa, allò que es rep passa pel tamís de l'estructura conceptual. No escoltem el que l'altre diu literalment, sinó el que construïm a partir del que diu (amb les nostres atribucions i inferències)*, així doncs, la percepció és gairebé més important dels fets perquè esdevé el missatge que realment compren el receptor. Per tal d'acompanyar les divergències, es requereix la direcció, com a òrgan encarregat de procurar la màxima funcionalitat entre els objectius, les estructures i el tema abordat en aquest apartat: el sistema relacional.

Un dels factors que influeix en com és la comunicació en una organització, és el **clima**. Per tal que s'estableixi un clima comunicatiu, cal que es promogui entre els integrants unes competències comunicatives que afavoreixin el tractament natural del conflicte i l'abordatge d'aquests de la forma més assertiva possible. En general, cal considerar tots els factors que beneficien una comunicació efectiva i ser capaços de detectar els contaminants que afecten el sistema relacional. Alguns dels factors que afavoriran un clima obert i relaxat són la presència de suport, la presa de decisions participativa entre tota la comunitat educativa, confiança, sentiment de seguretat, senzillesa...

Tal com s'ha comentat, una de les conseqüències d'una comunicació poc eficaç és la presència continuada de conflictes i sovint provinents de la crítica no assertiva. Filley (1985) estableix una sèrie de pautes que poden afavorir el procés de crítica des d'una mirada constructiva, com també ésser capaç d'exercir una escolta activa vers els altres. Buscar el moment oportú, comprovar com se'ns ha interpretat, descriure i no valorar... són algunes de les pautes que esmenta Filley (1985) i que seria interessant aplicar en el context educatiu des d'una mirada de creixement, ja que sovint esdevé un espai amb presència de crítica poc constructiva o amb poc temps dedicat als debats pedagògics amb fonamentació teòrica.

3.3.3. Personalització dels aprenentatges

Una de les set dimensions de la transformació educativa establertes pel Laboratori de Transformació Educativa és la personalització dels aprenentatges. Aquest concepte recull el conjunt d'estratègies didàctiques en les quals l'alumnat participa activament donant **sentit** (com, què, per a què i on aprenc) i **connectant l'aprenentatge** amb els seus interessos i experiències. Cal tenir en compte que el plantejament de la personalització fa un pas més enllà de la individualització (on s'ajusta el ritme d'aprenentatge), la diferenciació (s'ajusta la metodologia) i la inclusió (vetlla per eliminar les barreres de l'aprenent), tal com exposa Coll, C. (2020) al Consell Escolar de Catalunya. Per tal que la personalització esdevingui situant l'aprenent com a eix i veritable raó de ser del sistema educatiu, es requereix una cultura reflexiva de centre i metacognitiva als espais d'aprenentatge, com també reflexions profundes a tots els nivells i amb tots els agents implicats. Aquest procés comporta revisions i redissenys dels models d'escolarització, com també dels plantejaments normatius i legislatius que els acompanyen.

El 17 d'octubre del 2017 es va aprovar el Decret 150/2017 de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, que té per objecte garantir que tots els centres educatius sostinguts amb fons públics dins l'àmbit de l'ensenyament no universitari siguin inclusius. Dins d'aquest Decret s'estableixen uns principis que cal concretar per tal que el plantejament esdevingui. Un dels principis que regeixen el Decret és el de la personalització dels aprenentatges per tal que cada alumne pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats.

L'**educació inclusiva** és un pilar fonamental per promoure la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits de la vida, des de la infància fins a la vellesa. Des del Departament d'Educació, es té el compromís i respecte d'oferir una educació de qualitat sense exclusions, de tal manera que els alumnes puguin aprendre i conviure junts desenvolupant el seu potencial, forjant un projecte de vida

singular recollit a l'Ofensiva de país a favor de l'èxit escolar (2013). Des de l'escola no només cal atendre la diversitat, sinó que s'ha de fomentar entenent-la com a necessària perquè cadascú tingui l'oportunitat de construir el seu propi camí d'aprenentatge. Cal garantir el dret que tothom conegui el seu punt de partida per tal que allò que aprengui sigui significatiu. Aquest plantejament permet ajustar els aprenentatges a les necessitats i capacitats individuals, garantint que cadascú pugui seguir el seu procés.

Tal com exposa Michael Fullan (2020) al seu llibre *Learning and the pandemic: What's next?*, nombrosos estudis mostren que hi ha una pèrdua dramàtica d'interès en l'escolarització dels estudiants a mesura que passen a graus superiors, amb tot just el 20% mantenint aquest interès quan arriben als graus 11 i 12 [...]. Altres estudis revelen que l'ansietat i l'estrès han anat augmentant considerablement durant l'última dècada [...]. Sense cap dubte, els sistemes educatius estaven ja estancats abans de l'inici de la pandèmia. Estava clar que cada vegada més les escoles no estaven atenent les necessitats de la majoria dels estudiants i no els estaven preparant per al segle XXI. La personalització dels aprenentatges posa el focus en dotar de significat el procés d'aprenentatge i teixir el mateix camí responant a les necessitats de l'entorn.

En l'àmbit de centres educatius, el fet de canviar el disseny i l'organització de centre, facilita una mirada més global i permet metodologies que afavoreixen la personalització dels aprenentatges. Cal veure cada infant com a únic, acompanyant-lo i donant-li veu en el seu propi procés. Per tal que aquest canvi de paradigma s'esdevingui, cal un compromís ferm de tota la comunitat educativa al voltant del terme *educació*. Els diferents principis dels quals es nodreix la personalització són el fet de reconèixer la diversitat com un fet universal, el sistema inclusiu com a única mirada possible per donar resposta a tot l'alumnat, l'equitat i igualtat d'oportunitats per rebre una educació integral amb expectatives d'èxit, la participació i corresponsabilitat per construir un projecte comú i finalment la formació del professorat per promocionar oportunitats de creixement col·lectiu.

3.3.3. Institucionalització del projecte

Per tal que hi hagi una millora educativa, Castro (2024) menciona quatre grans blocs que esdevenen clau: el desenvolupament curricular, l'organitzatiu, el professional i el comunitari. En aquest procés prenen especial sentit la rendibilització d'esforços i recursos, la permanència i la sostenibilitat de bones pràctiques. En aquesta línia i seguint el Protocol de transformació del Laboratori de Transformació Educativa, la primera fase neix de la detecció de crisi i oportunitat de transformació del centre educatiu, la segona promou la construcció de la visió de la comunitat educativa i

l'elaboració de prototipatges per avançar en la transformació, en la tercera fase s'implementen les estratègies per a consolidar la cultura de millora al centre i finalment a la quarta, es consolida, transfereix i és treballar per a la **sostenibilitat del projecte** en tots els seus àmbits.

Així doncs, quan un centre educatiu transcorre per un procés de transformació educativa, esdevé important trobar la sostenibilitat i viabilitat del projecte a mitjà i llarg termini, en el sentit d'assegurar les bases que han conduït a la millora educativa. Quan el canvi proposat arrela, es pot assegurar que la cultura organitzativa de centre canvia i avança. Tal com recull Fullan (2002, p. 222), *el principal problema no és l'absència d'innovació a les escoles, sinó la presència de massa projectes inconnexos, episòdics, fragmentats i adornats de forma supèrflua*. És en aquest darrer punt del procés on cal afavorir, consolidar i integrar els nous comportaments recollits a la visió de centre, com també reforçar les noves formes d'actuació i organització que se'n deriven. Gairín (2024) en aquest sentit també expressa que:

De totes maneres, el problema no tan sols és la planificació i el desenvolupament del canvi pretès sinó també la seva instauració, que permeti rendibilitzar els esforços i garantir la permanència de les bones pràctiques formatives. Es tracta, per tant, de promoure variades i riques iniciatives de les institucions i dels professionals, però també de garantir la seva permanència a través de la seva institucionalització (p.27).

En educació i tal com exposen Gairín i Rodríguez (2011) esdevé essencial planificar els canvis perquè l'actuació sobre realitats espontànies no permet conèixer el transcurs previ que ha portat a la situació actual. Les aules són espais dinàmics i vius amb moltes realitats a les quals cal donar resposta, però comptar amb una planificació permetrà preveure els recursos, focalitzar en aspectes que es volen assolir en el dia a dia i garantir un acompanyament òptim del procés d'aprenentatge.

Una de les eines que facilita la planificació i prioritització d'objectius és el **Pla Estratègic**. Aquest document recull a grans trets l'orientació de l'organització i de forma sistemàtica els objectius a mitjà termini d'un centre educatiu, les estratègies a aplicar per avançar en els objectius i els instruments d'avaluació que permetran valorar el procés. El Pla Estratègic promou una major precisió en la presa de decisions, afavorint l'establiment dels límits entre els quals cal actuar. A grans trets no es pot assegurar que garanteixi un acompliment òptim dels objectius establerts, però assegura acompanyament al llarg del procés en contemplar els factors interns i externs que influeixen en el si de l'organització. A més, implica a tota la comunitat educativa perquè facilita una transmissió dels objectius que l'organització persegueix i l'esforç per a l'assoliment esdevé compartit.

Així doncs, l'elaboració i implementació d'un Pla Estratègic al centre facilitarà la coherència i adquisició de sentit dels processos de transformació educativa impulsats pels centres educatius, evitant que provenguin i tan sols siguin desenvolupades per iniciatives individuals. Pel fet de recollir una visió compartida de la comunitat educativa amb planificació a mitjà termini, el Pla Estratègic facilita la institucionalització i sostenibilitat dels processos de transformació que puguin transitar els centres educatius. Tanmateix, també assegura la continuïtat (a través de la revisió contínua del Pla Estratègic i la vinculació dels objectius marcats amb les Programacions Generals Anuals) i l'eficàcia del Projecte al llarg del temps, consolidant una cultura col·laborativa i innovadora de centre. Per concloure, destacar que:

La institucionalització [...] suposa, així mateix, un compromís real amb la democratització educativa, en explicitar les intencions formatives i estendre els beneficis d'una proposta a tots els estudiants. És aquí on té sentit parlar d'implicació personal i d'entusiasme col·lectiu, del centre de formació com a unitat bàsica de canvi o del repte de les innovacions com a referències per a un canvi més global (Gairín, 2024, p. 27).

4. Proposta d'intervenció

A continuació es presenten els objectius del Projecte que corresponen als diferents àmbits (pedagògic, d'organització i gestió i relacional). Cada taula engloba un objectiu amb els respectius indicadors d'assoliment, les estratègies que promouran avançar en l'assoliment de l'objectiu, les actuacions que s'han previst dur a terme i la temporalització d'aquestes, a més dels responsables, els recursos i els instruments d'avaluació.

En algunes estratègies s'observa que la temporalització en què té lloc, és al llarg de diferents cursos del mandat. En els casos en què aquesta implementació esdevé en tres o quatre cursos, s'ha escrit dins el requadre "T1, T2 o T3" fent referència respectivament a primer trimestre, segon trimestre i tercer trimestre.

4.1. Objectiu 1: Consolidar la personalització dels aprenentatges (àmbit pedagògic)								
Indicador d'assoliment de progrés → 100% de les accions programades Valor d'acceptabilitat: 80 % de les accions fetes					Punt de partida: 60%		Punt de superació: 90%	
Estratègia 1: Acompanyament de qualitat en els aspectes acadèmics, personals i socials								
Actuacions	Indicadors de procés	Any				Responsables	Instruments d'avaluació	Recursos
		1r	2n	3r	4t			
1.1. Debat pedagògic de claustre un cop al mes sobre personalització dels aprenentatges, iniciant la sessió amb debat de comunitat durant la primera hora i debat de claustre durant la segona hora.	El 70% de docents participen activament fent aportacions als debats pedagògics. S'elabora un registre d'acords després de cada sessió, amb acords de cada comunitat.					Equip directiu	Grup focal intercomunitari (format per docents de les diferents comunitats)	Documentació sobre personalització (recursos materials) i formació externa (recursos econòmics)
1.2. Concreció de quines actuacions de personalització porta a terme cada comunitat en l'acompanyament tutorial de l'alumnat i incloure-les al document del Pla d'Orientació Educativa de centre.	S'identifiquen com a mínim deu actuacions d'orientació educativa a cada una de les comunitats (petits, mitjans, grans i joves).					Coordinadors de comunitat	Llista de control	Documentació i Pla d'Orientació Educativa de Centre (recursos materials)
Estratègia 2: Desenvolupament i revisió d'instruments i eines que ajuden a prendre consciència del progrés en el procés d'aprenentatge dels aprenents.								
Actuacions	Indicadors de procés	Any				Responsables	Instruments d'avaluació	Recursos
		1r	2n	3r	4t			
2.1. Elaborar l'agenda personalitzada intercomunitària (entre mitjans i grans) per l'alumnat de 3r i 4t de primària a les franges setmanals de reunió de comunitat (calendarització de dedicació d'un cop al mes).	Agenda per 3r i 4t de primària elaborada i s'hi identifiquen 5 característiques específiques per aquesta etapa i diferenciades de l'agenda de cicle inicial i l'agenda de cicle superior.					Equip directiu i coordinadors de comunitat	Document (agenda) i enquesta a l'alumnat i famílies dels cursos intercomunitaris de 3r i 4t de primària.	Agenda personalitzada intercomunitària enllestida el juny d'entre el primer i segon any (recursos materials).

<p>2.2. Revisar i millorar les eines de metacognició de les agendes personalitzades de primària i secundària de cada comunitat a les franges de reunió de comunitat (dedicació d'un cop al mes) per tal que acompanyin més bé els processos de metacognició de l'alumnat.</p>	<p>Tres eines de metacognició com a mínim s'han modificat respecte l'última versió de l'agenda, millorant-ne el guiatge de l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge.</p>					<p>Equip directiu i coordinadors de comunitat</p>	<p>Document (agenda) i enquesta a l'alumnat i famílies de primària i secundària.</p>	<p>Agenda personalitzada amb les eines de metacognició revisades al juny d'entre el segon i tercer any (recursos materials).</p>
<p>Instrument d'avaluació per mesurar l'Indicador d'assoliment</p>		<p>Llista de verificació detallada de les actuacions i entrevistes a docents, alumnat i famílies.</p>						

4.2. Objectiu 2: Millorar els resultats de l'àmbit lingüístic en llengua catalana (àmbit pedagògic)								
Indicador d'assoliment de progrés → 100% de les accions programades				Punt de partida: 50%		Punt de superació: 80%		
Valor d'acceptabilitat: 80 % de les accions fetes								
Estratègia 1: Concreció dels objectius d'aprenentatge i sistematització de les propostes de llengua catalana								
Actuacions	Indicadors de procés	Any				Responsables	Instruments d'avaluació	Recursos
		1r	2n	3r	4t			
1.1. Preparar cada curs 2 activitats de l'àmbit lingüístic (català, castellà i anglès) similars a les proves externes (CCBB i Diagnòstiques) i incorporar-les al pla de treball dels alumnes de primària i secundària.	El 80% de l'alumnat duu a terme al llarg del curs les dues activitats similars a proves externes en els àmbits de català, castellà i anglès.					Docents del departament lingüístic de primària i secundària	Proves internes	Models de competències bàsiques i proves diagnòstiques (recursos materials)
1.2. Inscriure el centre i participar a la formació de la Xarxa de Competència Lectora dels Serveis Territorials de Catalunya Central, establint una docent de primària i una de secundària del departament lingüístic com a referents i el departament lingüístic com a equip impulsor, el qual al llarg del curs (durant 4 sessions de claustre) farà la transferència de coneixements i acords	El 90% del professorat s'inscriu a la Xarxa de Competència Lectora i duu a terme les activitats avaluatives de la formació.					Equip directiu i coordinador del departament lingüístic	Acords presos respecte les tasques de la Xarxa de Competència Lectora	Materials de la formació de la Xarxa de Competència Lectora (XCL) (recursos materials)
Estratègia 2: Sistematització del treball de comprensió lectora amb una gestió i organització docent i d'alumnat que ho promogui								
Actuacions	Indicadors de procés	Any				Responsables	Instruments	Recursos
		1r	2n	3r	4t			
2.1. Programar tres dies a la setmana a la franja de lectura estratègies de comprensió lectora (literal, inferencial/interpretativa i crítica). Cada dia un tipus de comprensió a tots els cursos de primària i secundària.	Al llarg del curs s'aplica el 85% de les activitats programades d'estratègies de comprensió lectora a les franges de lectura a tots els cursos de primària i secundària.					Docents del departament lingüístic de primària i secundària	Proves internes Taula d'observació	Materials concrets (lectures) amb estratègies dels tres nivells de comprensió lectora gradades. Material de la XCL. (Recursos materials)

2.2. Realitzar tres activitats concretes de comprensió lectora des de cada un dels àmbits i per a cada curs de primària i secundària (amb les adaptacions corresponents).	L'alumnat duu a terme activitats de comprensió lectora de les programades en el 80% dels àmbits.					Docents del departament lingüístic de primària i secundària	Proves internes Llista de control Programacions d'aula	Documentació de la XCL i activitats de comprensió consensuades de cada àmbit. (Recursos materials)
2.3. Incorporar codocències a totes les franges horàries d'estratègies d'àmbit lingüístic.	S'incorporen codocències en un 90% de les franges horàries d'estratègies d'àmbit lingüístic.					Coordinador pedagògic i cap d'estudis	Enquesta de valoració	Horaris del professorat i enquesta de valoració dels docents implicats. (Recursos humans)
Instrument d'avaluació per mesurar l'Indicador d'assoliment		Proves internes, llistat d'acords, taula d'observació, llista de control i enquesta de valoració.						

4.3. Objectiu 3: Consolidar i institucionalitzar el Projecte Educatiu de Centre (àmbit d'organització i gestió)								
Indicador d'assoliment de progrés → 90% de les accions programades				Punt de partida: 55%		Punt de superació: 85%		
Valor d'acceptabilitat: 70 % de les accions fetes								
Estratègia 1: Revisió i redefinició dels plantejaments institucionals de centre per garantir que contemplin totes les especificitats del Projecte Educatiu de Centre								
Actuacions	Indicadors de procés	Any				Responsables	Instruments d'avaluació	Recursos
		1r	2n	3r	4t			
1.1. Dissenyar una sessió amb una primera part amb l'inspector del centre per formar amb una petita píndola als docents sobre la importància dels plantejaments. A continuació, es crea un equip de treball docent liderat per un coordinador i un membre de l'ED especialitzat per a cada un dels plantejaments: PEC, NOFC i PCC.	L'inspector (o algun altre inspector de la zona si el del centre no és possible) lidera la sessió. Es constitueixen els tres equips de treball docent i cada un està liderat per un coordinador i un membre de l'ED.					Equip directiu	Acta de constitució i acta de la sessió	Enquesta de satisfacció del claustre (recurs material). Implicació de l'inspecció (recurs humà)
1.2. Analitzar un cop al mes a sessions de claustre el plantejament a llarg termini de cada equip de treball, havent fet una sessió prèvia amb equip directiu i coordinadors, a la reunió de coordinació setmanal.	S'analitzen els plantejaments a llarg termini i es fan com a mínim vint modificacions / incorporacions a cada document.					Equip directiu i coordinadors	Llista de control i acords presos a cada sessió	Models de plantejaments institucionals a llarg termini d'altres centres que contemplin la institucionalització del projecte (recurs material)
Estratègia 2: Elaboració dels plantejaments institucionals a mitjà i curt termini incorporant accions que condueixin a la consolidació del Projecte								
Actuacions	Indicadors de procés	Any				Responsables	Instruments	Recursos
		1r	2n	3r	4t			
2.1. Crear la PGA preveient recursos i focalitzant en accions concretes per consolidar les bases del Projecte en accions del dia a dia.	A la PGA de cada any s'estableix com a mínim un objectiu relacionat amb la consolidació dels aspectes d'innovació educativa del PEC.	T1	T1	T1	T1	Equip directiu, coordinadors i claustre	Llista de control	Models de PGA (recurs material)

2.2. Disseny d'un Pla Estratègic per aplicar al llarg dels tres següents cursos que condueixi a la institucionalització dels fonaments del Projecte.	El Pla Estratègic es dissenya el primer any enfocant-se amb la consolidació del Projecte i s'aplica al llarg dels tres cursos següents.					Equip directiu	Enquesta de valoració a tota la comunitat educativa.	Models i documentació sobre els Plans Estratègics (recurs material).
Estratègia 3: Desenvolupament d'accions de cultura col·laborativa amb tota la comunitat educativa per tal que es responsabilitzi de la institucionalització del Projecte								
Actuacions	Indicadors de procés	Any				Responsables	Instruments	Recursos
		1r	2n	3r	4t			
3.1. Revisar i redefinir els equips docents en la seva composició, especialment fent èmfasi en les responsabilitats i el funcionament.	Per a cada equip docent es redacten i es distribueixen tantes responsabilitats com integrants són.					Coordinadors	Lista de control	Actes de claustre i comunitat.
3.2. Creació de responsables, comissions i càrrecs que requereixin formes d'actuació coordinades i assegurin l'intercanvi de coneixements i habilitats (valors compartits)	Es constitueixen els responsables, les comissions i els càrrecs que queden distribuïts entre el claustre.	T1	T1	T1	T1	Equip directiu	Enquesta de valoració docent	Document amb la distribució docent
Instrument d'avaluació per mesurar l'Indicador d'assoliment		Actes, llistes de control, acords presos i enquestes de valoració.						

4.4. Objectiu 4: Millorar la cohesió social interna en comunicació (àmbit d'organització i gestió)								
Indicador d'assoliment de progrés → 100% de les accions programades					Punt de partida: 65%		Punt de superació: 85%	
Valor d'acceptabilitat: 80% de les accions fetes								
Estratègia 1: Formació de claustre en comunicació								
Actuacions	Indicadors de procés	Any				Responsables	Instruments d'avaluació	Recursos
		1r	2n	3r	4t			
1.1. Organitzar tres sessions de claustre per tractar la importància d'una comunicació no violenta entre la comunitat educativa	Es redacta un decàleg amb els objectius marcats pel claustre en relació a la comunicació.					Equip directiu i psicopedagoga del centre	Llista de control	Documentació, vídeos o pràctiques d'altres institucions (recurs material).
1.2. Dissenyar i implementar un procés de mediació conduït per un professional del Consell Comarcal en mediació entre el claustre i els agrupaments que es requereixin	Programació i aplicació de les sessions de mediació que es portaran a terme durant el procés que es requereixi.					Mediador del Consell Comarcal i Equip Directiu	Enquesta de valoració	Mediadora (recurs humà), planificació de les sessions i els materials necessaris (recurs material i econòmic)
Estratègia 2: Planificació d'estratègies comunicatives en les programacions d'aula per garantir un modelatge cap a l'alumnat								
Actuacions	Indicadors de procés	Any				Responsables	Instruments	Recursos
		1r	2n	3r	4t			
3.1. Crear una recollida d'acords de claustre en relació a la comunicació amb l'alumnat (modelatge)	Acords de claustre redactats amb el compromís de tot el claustre					Equip directiu	Entrevistes docents	Referències en comunicació (recurs material)
3.2. Incloure cada docent com a mínim tres activitats per trimestre on la comunicació sigui una estratègia treballada explícitament a la sessió.	Un 75% de les activitats en comunicació programades han estat implementades					Equip directiu, coordinadors i claustre	Llista de control	Banc de recursos en activitats que fomentin la comunicació assertiva (recurs material)
3.3. Acompanyar cada grup classe amb un cercle restauratiu com a mínim al curs conduït per la psicopedagoga del centre	S'han dut a terme els cercles restauratius en un mínim de 80% dels grups del centre.					Tutors de grup i psicopedagoga	Taula d'observació i entrevistes a alumnat	Psicopedagoga (recurs humà) i recursos necessaris per cada grup (recurs material)
Instrument d'avaluació per mesurar l'Indicador d'assoliment		Llistes de control, enquestes, entrevistes docents i d'alumnat, taula d'observació.						

4.5. Objectiu 5: Fomentar la vinculació amb l'entorn (àmbit relacional)								
Indicador d'assoliment de progrés → 100% de les accions programades Valor d'acceptabilitat: 90% de les accions fetes					Punt de partida: 70%		Punt de superació: 90%	
Estratègia 1: Gestió de la col·laboració amb la coordinadora municipal d'entitats i els seus representants								
Actuacions	Indicadors de procés	Any				Responsables	Instruments d'avaluació	Recursos
		1r	2n	3r	4t			
1.1. Calendarització de dues trobades anuals, com a mínim, amb la coordinadora d'entitats i els representants.	Nre. de trobades portades a terme. Nre. de representants d'entitats participants en aquestes trobades.	T1	T1	T1	T1	Equip directiu, coordinadora d'entitats i representants.	Calendari anual	Calendari compartit (recursos materials)
1.2. Recollida d'acords relacionats amb la col·laboració entre centre educatiu i entitats i traspass al claustre i al Consell Escolar.	Concreció dels acords a les actes.	T3	T3	T3	T3	Secretària.	Actes de les sessions	Actes de trobades amb entitats, consell escolar i claustre (recursos materials)
1.3. Disseny de les actuacions conjuntes entre centre educatiu i entitats, recollint-ho a les programacions generals anuals.	% de satisfacció dels representants de cada entitat amb les actuacions acordades.	T1	T1	T1	T1	Equip directiu, coordinadora d'entitats i representants	Enquesta de valoració	Programacions (recursos materials), col·laboració amb experts (recursos humans).
Estratègia 2: Organització i gestió de les col·laboracions amb entitats municipals i del territori								
Actuacions	Indicadors de procés	Any				Responsables	Instruments	Recursos
		1r	2n	3r	4t			
2.1. Concreció de les activitats de cada curs amb cada entitat en les programacions anuals.	Nombre d'activitats portades a terme i % de satisfacció del claustre, entitats i alumnat (agents implicats).	T3	T3	T3	T3	Tutors	Llista de control	Programacions docents (recursos materials) i material necessari per les activitats (recursos econòmics).
2.2. Elaboració d'un decàleg de compromís entre les persones que participen de la col·laboració.	Decàleg elaborat i compartit amb la comunitat educativa.					Equip directiu i coordinadors	Base d'orientació	Decàleg i documents de referència a consultar (recursos materials)

2.3. Recull dels criteris d'avaluació de cada activitat conjunta amb una entitat.	Criteris elaborats i usats per avaluar les activitats portades a terme.	T1	T1	T1	T1	Equip directiu, coordinadors i claustre.	Lista de control	Document amb els criteris d'avaluació de cada activitat (recurs material).
Estratègia 3: Indagació de les possibilitats de crear un Pla Educatiu d'Entorn								
Actuacions	Indicadors de procés	Any				Responsables	Instruments	Recursos
		1r	2n	3r	4t			
3.1. Concretar les característiques i requisits d'un Pla Educatiu d'Entorn i conèixer-ne el funcionament en municipis que disposen d'aquest	S'han llistat els avantatges i inconvenients d'elaborar un Pla Educatiu d'Entorn al municipi de Sant Pere de Torelló					Equip directiu	Lista de control	Models referents de Plans Educatius d'Entorn (recursos materials i humans)
3.2. Exposar amb l'Ajuntament, la comunitat educativa i les organitzacions municipals la possibilitat de crear un Pla Educatiu d'Entorn	Es recullen les valoracions de viabilitat per part de cada institució implicada, el 60% de les valoracions són positives					Equip directiu i Ajuntament	Recollida de valoracions / opinions	Documentació vinculada als Plans Educatius d'Entorn (recursos materials)
Instrument d'avaluació per mesurar l'Indicador d'assoliment		Calendari anual, actes de les sessions, enquesta de valoració, llistes de control, base d'orientació i recollida de valoracions.						

4.6. Objectiu 6: Reforçar el compromís de la comunitat educativa (àmbit relacional)								
Indicador d'assoliment de progrés → 90% de les accions programades					Punt de partida: 60%		Punt de superació: 85%	
Valor d'acceptabilitat: 90% de les accions fetes								
Estratègia 1: Diversificació de les possibilitats d'implicació de les famílies al centre								
Actuacions	Indicadors de procés	Any				Responsables	Instruments d'avaluació	Recursos
		1r	2n	3r	4t			
1.1. Oferir un ventall ampli i divers de tipologia d'activitats (grau d'implicació / oferta horària) on les famílies puguin participar al centre	Un 65% de les famílies participen en alguna de les activitats proposades					Equip directiu	Enquesta de valoració	Referents d'altres centres potents en participació.
1.2. Consolidar el document d'habilitats i coneixements familiars i començar a utilitzar-lo en el dia a dia per donar resposta a les necessitats de cada curs	El document s'omple en les entrevistes amb famílies i hi ha les respostes d'un 85% de famílies del centre.					Claustre	Enquesta de motivació familiar	Document d'habilitats i coneixements familiars
Estratègia 2: Sistematització de coordinacions entre el centre i l'AFA								
Actuacions	Indicadors de procés	Any				Responsables	Instruments	Recursos
		1r	2n	3r	4t			
2.1. Establir un referent de l'equip directiu que cada dues setmanes es reuneixi amb representants de l'AFA	Es porten a terme un 90% de les reunions calendaritzades					Equip directiu i AFA	Valoració dels objectius inicials	Calendari
2.2. Crear una comissió mixta de participació formada per docents i AFA on s'organitzin els esdeveniments del curs	El 85% de les festes de curs s'organitzen en aquestes trobades i s'aconsegueix major optimització de recursos	T1	T1	T1	T1	Equip directiu, claustre i AFA	Formulari de valoració	Actes de les trobades
Instrument d'avaluació per mesurar l'Indicador d'assoliment		Enquestes i formularis de valoració						

4.7. Retiment de comptes

Un cop desenvolupats els diferents objectius proposats pel Projecte, juntament amb les estratègies, actuacions i la resta d'apartats que completen la informació de com cada un d'aquests es desenvoluparà, caldrà posar-lo en pràctica en el context exposat. En aquesta aplicació, és important considerar que hi haurà aspectes i petites variacions sorgides al llarg del procés arrel de les casuístiques del transcurs del Projecte. Anualment, al finalitzar cada curs es farà un balanç i **valoració del curs** que es recollirà al document de la **Memòria Anual**. Així doncs, permetrà compilar les aportacions dels diferents integrants de la comunitat educativa com també d'altres entitats amb qui el centre interactua, actuar amb transparència traspasant la informació a l'Administració Educativa, el Consell Escolar, al claustre i a les famílies, dur a terme una avaluació útil per prendre decisions de cara als cursos següents i fonamentar les bases per a la construcció de la Programació General Anual del curs següent.

En concret, i amb l'objectiu de materialitzar una **valoració global** del Projecte de Direcció, un cop valorat cada curs amb la Memòria Anual, a final del mandat caldrà dur a terme una **Memòria Final de Mandat**, recollint la valoració de les actuacions més rellevants i la valoració del grau d'assoliment dels objectius del PdD (i d'addenda si s'escau que n'hi ha), juntament amb unes reflexions finals. Aquesta Memòria Final de Mandat, recollirà el procés de justificació i de fer balanç del Projecte de Direcció. L'acció del **retiment de comptes** esdevé una **obligació legal** del director i permet donar resposta als destinataris directes i indirectes dels objectius plantejats. Aquest conjunt, engloba l'Administració Educativa (considerant, que el centre educatiu és de titularitat pública i forma part del Departament d'Educació, ja que tal com diu la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LEC) *el sistema educatiu de Catalunya comprèn el servei públic educatiu [...] ha de permetre que tots els centres [...] treballin junts amb uns objectius compartits des de la cooperació i la coresponsabilitat, tot respectant la naturalesa jurídica de les diverses institucions que el presten.*); la Comunitat Educativa formada per una banda pels docents i per altra per les famílies i l'alumnat; l'Ajuntament i entitats locals amb qui el centre hi estableix una relació més estreta i per últim, també el personal PAS. Abans de concretar com es portarà a terme el retiment de comptes, voldria destacar que en el marc de l'Ofensiva de país a favor de l'èxit educatiu (2012-2018) en l'eix 5, dos dels components essencials el retiment de comptes com a part essencial de la cultura avaluativa i com a eina bàsica per a la millora dins el centre.

Tal com s'ha anat comentant, un dels elements essencials per al retiment de comptes, seran les Memòries Anuals que permetran deixar constància dels objectius del projecte assolits i en quin grau

(resultats), com també en quines actuacions s'han concretat i com ha estat el desenvolupament d'aquestes.

A part de la Memòria Anual, altres instruments rellevants a l'hora de fer balanç del Projecte i donar resposta a l'Administració i a la Comunitat educativa, seran els que exposo a continuació segons l'àmbit al qual facin referència.

En primer lloc, per la part de l'àmbit pedagògic, la part de **personalització** es farà amb grups focals entre persones de les diferents comunitats del centre (petits, mitjans, grans i joves), com també acompanyat de llistes de control que ajudin a la verificació d'aspectes considerats essencials en la personalització. Pel que fa a l'**agenda** que esdevé l'eina de planificació de l'itinerari personal d'aprenentatge de l'alumnat, servirà el document en sí i la seva evolució al llarg dels cursos, com també entrevistes als usuaris directes (alumnat) i indirectes (famílies). Finalment, per la part d'objectius que fan referència a la **promoció de l'àmbit lingüístic**, la veu dels docents implicats i els acords presos per aquests prendran importància, com també els resultats i progressos d'aquests en les proves internes i les llistes de control de la implementació de les diferents concrecions referides a la comprensió lectora relacionada amb les activitats de llengua.

En segon lloc i referent a l'àmbit d'organització i gestió, la part dels **plantejaments institucionals** anirà acompanyada de les actes amb els acords i les enquestes de valoracions docents i de la comunitat educativa (famílies) que s'envien cada curs, i les quals permeten obtenir informació per a la memòria anual, i consegüentment per elaborar la Programació General Anual de cara al curs següent, incorporant les propostes de millora aportades. En relació a la **comunicació de claustre**, s'acompanyarà de les llistes de control que ajuden a validar si els diferents elements han estat considerats, com també d'enquestes docents, és a dir del col·lectiu implicat en aquesta promoció relacional, especialment en aquest cas a través de la comunicació.

En tercer i últim lloc, l'àmbit relacional es compon en aquest projecte, una part per la promoció de **col·laboracions amb les entitats** del municipi, on les actes de les sessions i la llista de control que acompanya cada activitat programada amb els criteris d'avaluació assignats segons els objectius inicials de l'activitat esdevindran clau per valorar el procés en aquest ítem. Per la indagació dels **Plans Educatius d'Entorn**, en aquest cas d'aquest Projecte, tan sols consisteix en el plantejament, però tanmateix, serà important recollir opinions per a una possible concreció d'un Pla de cara al següent mandat, en cas que es consideri.

5. Conclusions

Partint del fet que aquest Projecte de Direcció s'implementa en un context on al llarg dels darrers vuit anys s'ha fonamentat amb un Projecte innovador de transformació educativa, l'objectiu que s'ha intentat refermar al llarg d'aquestes pàgines ha estat el d'institucionalitzar cada un dels pilars que el vertebrin, com també alhora perfilar alguns aspectes per tal que cada vegada puguin esdevenir més sostenibles a mitjà i llarg termini. En aquest sentit, un dels objectius més transversals que s'ha establert al llarg del Projecte ha estat el de la consolidació del Projecte Educatiu de Centre, en tal que després d'un període de grans canvis i transformacions, és important garantir que aquestes bases es tornin més sòlides i arrelin amb consistència. Cada un dels objectius plantejats esdevé important en el context actual en el que es troba el centre, i marca algunes de les línies sobre les quals cal continuar treballant en ferm per progressar cap a la consolidació i institucionalització. Tot aquest rumb pren direcció cap a la millora dels resultats educatius en un context de transformació educativa, on la cultura col·laborativa de centre esdevé clau per garantir una bona organització i gestió de tot el context en general. En aquesta cultura col·laborativa també s'hi suma un estil de lideratge distribuït, entès sistèmicament.

Tal com diu Màrius Martínez (2017) en l'Estudi sobre els instituts escola, *el propòsit ha de ser el de promoure més i millors aprenentatges per a tothom*. Juntament amb aquesta cita, deixa palesa la importància de quatre elements en el context d'un institut escola: el propòsit ja comentat, l'entorn característic de cada centre, el talent disponible i el marc cultural que tot aquest conjunt genera. En aquest marc d'instituts escola i concretament en el Projecte presentat al llarg de les diferents pàgines, esdevé interessant destacar alguns dels reptes que sovint prenen més presència i sobre els quals també caldrà treballar per superar-los. Un dels reptes que esdevé important pel que fa a la gestió, és **unir docents de cossos educatius** de diferents etapes en un mateix centre educatiu. El sistema d'instituts-escola comporta una gestió més complexa pel fet que mestres i professors tenen especificitats diferents segons el col·lectiu al qual pertanyen però que el sistema els engloba en un mateix centre educatiu, on cal ser molt curós amb la coordinació i gestió si es vol remar cap a aconseguir un veritable centre únic que agrupi l'etapa 3-16. A més, i retornant a les paraules de Martínez, M. (2017), en particular als instituts escola cal enfocar la complexitat de tot el claustre valorant la gran quantitat de talent disponible que hi ha, el qual és *únic a cada un dels entorns configurats, amb una sensibilitat, trajectòria i experteses singulars*.

En relació als objectius d'organització i gestió com també els pedagògics, en el projecte presentat pren molt valor el fet de consolidar el Projecte Educatiu de Centre i les seves característiques com és el cas de la personalització dels aprenentatges. Així doncs, un dels altres reptes destacables en un context d'innovació educativa, és el fet que cal ser molt present en la **justificació pedagògica del projecte**, especialment en referència a la dedicació cap a les famílies del centre. És d'una importància crucial poder donar una resposta que argumenti pedagògicament els motius pels quals s'estan desenvolupant unes línies metodològiques i formes d'organització que vertebrin un plantejament educatiu innovador, caminant cap a la personalització dels aprenentatges. Aquesta dedicació també ha de ser una mirada compartida amb tot el claustre per tal de transmetre la importància de compartir sempre i quan sigui necessari els motius que regeixen el dia a dia i poder acompanyar les famílies i l'alumnat en tot el procés d'aprenentatge al centre, com també cap als docents de nova incorporació al centre. Aquest aspecte es vincula i permet l'objectiu relacional de reforçar el compromís de la comunitat educativa.

Recuperant el títol del Projecte, el fet d'*arrelar* la cultura de centre, expressa una intenció en quant als objectius plantejats pel fet que no tan sols desenvolupa alguns ítems, sinó que fa un pas més enllà en la institucionalització i en consolidar aspectes que s'han anat implementant al llarg dels darrers dos últims mandats, des que va iniciar-se el projecte de direcció innovador l'any 2018. Així doncs, pel que fa als **objectius pedagògics**, aquests permetran poder avançar i dedicar de forma sistemàtica la programació a quatre anys vista d'estratègies concretes per la consolidació de la personalització dels aprenentatges i també la millora d'aspectes de l'àmbit lingüístic, concretament en llengua catalana. En **organització i gestió**, i tal com s'ha comentat anteriorment, la consolidació el Projecte Educatiu de Centre esdevindrà pilar essencial i paral·lelament es treballarà amb un enfoc cap al claustre cap a la millora de la cohesió social en comunicació. Aquest darrer objectiu, entès des d'una mirada sistèmica, permetrà que tingui impacte més enllà del claustre, sinó que cada petita progressió directa i indirectament es farà palesa amb els infants, famílies i en conjunt en la comunitat educativa. Per últim, tot el marc cultural i de l'entorn pren molt valor i a través dels objectius **relacionals** es busca l'enfortiment de vinculació amb l'entorn i aconseguir un compromís més ferm amb la comunitat educativa.

Tot el plantejament del projecte, es farà encarar a aconseguir una educació de qualitat en un marc de transformació educativa, que centri el plantejament pedagògic i organitzatiu en l'alumne com a protagonista del seu propi procés d'aprenentatge, acompanyat d'eines que promouen la personalització dels aprenentatges per donar resposta a les singularitats de cada un dels infants del

centre. Tot aquest conjunt només serà viable amb una organització i gestió que promogui la cultura col·laborativa de centre en i des de tots els nivells de participació del centre. Per acabar i en línia amb l'exposat al llarg del Projecte, es considera rellevant aportar els punts del **Decàleg per a la transformació educativa, Fòrum Els Futurs de l'Educació (juny del 2025)**, un document que pretén unificar la identitat del col·lectiu, amb el qual l'Institut Escola Josep Maria Xandri s'hi identifica i en forma part, i que camina fermament cap a la transformació educativa compromentent-se a:

1. **Promoure una educació orientada al bé comú i a la sostenibilitat del planeta**, fomentant valors de solidaritat, justícia social i respecte pel medi ambient.
2. **Fomentar una cultura de cooperació i confiança mútua**, on l'aprenentatge entre iguals i la cooperació siguin pilars fonamentals del procés educatiu.
3. **Desenvolupar un currículum rellevant per al segle XXI**, que integri una visió crítica, creativa i interdisciplinària, connectada amb els reptes globals i locals, fent èmfasi en el desenvolupament de competències socioemocionals.
4. **Reconèixer i valorar la diversitat de coneixements i experiències**, incorporant sabers locals, culturals i comunitaris en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
5. **Construir espais educatius democràtics i inclusius**, on l'alumnat, les famílies i la comunitat educativa participin activament en la presa de decisions.
6. **Obrir l'escola a l'entorn**, establint vincles significatius amb el barri, la ciutat i altres agents socials, per tal de connectar l'aprenentatge amb la vida real.
7. **Personalitzar l'aprenentatge**, fomentant la inclusió, respectant els ritmes, interessos i necessitats de cada alumne, i promovent el seu desenvolupament integral.
8. **Implementar metodologies actives i humanitzadores**, com l'aprenentatge basat en projectes, el treball cooperatiu o les pràctiques restauratives, que situïn l'alumnat com a protagonista real del seu aprenentatge, incorporant l'acompanyament emocional i l'afectiu-sexual.
9. **Revisar i actualitzar contínuament el currículum i les pràctiques d'avaluació**, per assegurar que responguin a una educació de qualitat, competencial, equitativa i centrada en els i les estudiants.
10. **Actuar com a agents de canvi educatiu**, compartint experiències, col·laborant amb altres centres i contribuint a la transformació del sistema educatiu.

6. Referències bibliogràfiques

Armengol, C. (2024-2025). *Mòdul 1. Els centres de formació com a organització i els seus plantejaments institucionals. b. Els plantejaments institucionals*. Departament de Pedagogia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona.

Armengol, C. (1999). *La cultura organitzativa en els centres educatius de primària*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Tesi doctoral. Disponible a: <http://hdl.handle.net/10803/5051>

Berengueras, M. (2024-2025). *Guia Mòdul 2. El lideratge. b. El lideratge educatiu*. Departament de Pedagogia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona.

Castro, D. (2024-2025). *Mòdul 1. Els centres de formació com a organització i els seus plantejaments institucionals. a. Les organitzacions educatives*. Departament de Pedagogia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona.

Ceberio, M.R. (2006). *La buena comunicación. Las posibilidades de la interacción humana*. Barcelona: Paidós.

Consell Escolar de Catalunya. (2020). *La personalització de l'aprenentatge escolar*. Recuperat de https://projectes.xtec.cat/conselleducacio/wp-content/uploads/usu694/2020/11/CC_PersonalitzacioAprenentatge.pdf

Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), núm. 5686, de 5 d'agost de 2010*. Recuperat de <https://cido.diba.cat/legislacio/1354310/decret-1022010-de-3-dagost-dautonomia-dels-centres-educatius-departament-deducacio>

Decret 21/2023, de 7 de febrer, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació infantil. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), núm. 8851, de 9 de febrer de 2023*. Recuperat de <https://portaldogc.gencat.cat/utillsEADOP/PDF/8851/1955221.pdf>

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)*, núm. 7477, de 19 d'octubre de 2017. Recuperat de <https://cido.diba.cat/legislacio/7322794/decret-1502017-de-17-doctubre-de-latencio-educativa-a-lalumnat-en-el-marc-dun-sistema-educatiu-inclusiu-departament-densenyament>

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, modificat pel Decret 29/2015, de 3 de març. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)*, núm. 6824, de 5 de març de 2015. Recuperat de <https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=686689>

Decret 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica, modificat pel Decret 480/2024, de 17 de desembre. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)*, núm. 8777, de 29 de setembre de 2022. Recuperat de <https://portaldogc.gencat.cat/utillsEADOP/PDF/8777/1936093.pdf>

Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)*, núm. 4670, de 6 de juliol de 2006. Recuperat de <https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=403808>

Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro*. UNESCO. Recuperat de https://catedraanimalesysociedad.org/wp-content/uploads/2017/03/DELORS_S.pdf

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. (2022). *Llei 6/2022, de 30 de maig, pel qual es fixen els criteris aplicables a l'elaboració, l'aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius*. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)*, núm. 8678A. Recuperat de <https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=929826>

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. (2020). *La transformació educativa: dimensions 2* [PDF]. Laboratori de Transformació Educativa. Recuperat de <https://projectes.xtec.cat/transformacioenxarxa/wp-content/uploads/usu1468/2020/11/LA-TRANSFORMACIO%CC%81-EDUCATIVA-DIMENSIONS-2.pdf>

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. (2015). *La llengua a l'escola catalana. Un model d'èxit*. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Recuperat de https://repositori.educacio.gencat.cat/bitstream/handle/20.500.12694/225/la_llengua_a_l_escola_catalana_un_model_d_exit_2015.pdf

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. (2015). *Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica*. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), núm. 6966. Recuperat de <https://cido.diba.cat/legislacio/6179024/ordre-ens3032015-de-21-de-setembre-sobre-el-reconeixement-de-la-innovacio-pedagogica-departament-densenyament>

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. (2013). *Ofensiva de país a favor de l'èxit escolar. Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012–2018* [PDF]. Departament d'Ensenyament. Recuperat de <https://www.xtec.cat/monografics/documents/projectes/exitpais.pdf>

Departament de Territori i Sostenibilitat. (s.f.). *Agenda 2030 i els ODS*. Generalitat de Catalunya. Recuperat de https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/agenda-2030-ods/

Díaz-Gibson, J., Civís, M., Longás, J., i Riera J. (2017). *Projectes d'innovació educativa comunitària: ingredients d'èxit i reptes*. Informes breus 64. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Direcció General d'Atenció a la Família i la Comunitat Educativa. (2017). *Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu* [Presentació]. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Recuperat de https://repositori.educacio.gencat.cat/bitstream/handle/20.500.12694/1206/pla_igualtat_genere_sistema_educatiu_presentacio_2017.pdf

Duran, M. (2024-2025). *Guia Mòdul 3. Direcció i gestió de persones. b. Gestió de recursos humans*. Departament de Pedagogia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona.

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. (2017, novembre). Estudi sobre els instituts-escola [Vídeo]. MRP. Recuperat de <https://www.mrp.cat/inici/182/estudi-sobre-els-instituts-escola>

Filley, A. (1985). *Solución de conflictos interpersonales*. Barcelona: Trillas.

Fòrum Els Futurs de l'Educació. (en elaboració). *Decàleg provisional sorgit de la trobada estratègica del 7 de juliol de 2025 a l'IE Les Vinyes*. [Document no publicat].

Fullan, M. (2002). *Las fuerzas del cambio* (J. Caball G., Trad.). Ediciones AKAL.

Fullan, M. (2016). *La dirección escolar. Tres claves para maximizar su impacto*. Madrid: Morata.

Fullan, M. (2020). *Learning and the pandemic: What's next?*. *PROSPECTS*, 49(1), pp. 25–28. Recuperat de <https://doi.org/10.1007/s11125-020-09502-0>

Fundació Bofill. (2021). *Infografia: Els 7 principis de l'aprenentatge*. Fundació Bofill. Recuperat de <https://fundaciobofill.cat/publicacions/infografia-els-7-principis-de-laprenentatge>

Fundació Bofill. (2016). *Reptes de l'educació a Catalunya. Anuari 2015*. Fundació Bofill. Recuperat de <https://fundaciobofill.cat/publicacions/reptes-de-leducacio-catalunya-anuari-2015>

Gairín, J., & Rodríguez-Gómez, D. (2011). *Cambio y mejora en las organizaciones educativas*. *EDUCAR*, 47(1), 31–50. Recuperat de <https://doi.org/10.5565/rev/educar.70>

Gairín, J. (2024-2025). *Mòdul 6. Canvi i innovació. La vinculació amb l'entorn. a. Avaluació i canvi institucional*. Departament de Pedagogia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona.

Garcia, E.; Suárez, C. (2024-2025). *Guia Mòdul 2. El lideratge educatiu. a. La direcció escolar*. Departament de Pedagogia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. (2020). *Mesures i suports universals per al centre educatiu*. Recuperat de <https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/incl>

[usio/mesures-suports-universals-centre-educatiu/mesures-suports-universals-centre-educatiu.pdf](#)

Govern de la Generalitat de Catalunya. (2025, 27 maig). *Projecte de decret d'Orientació Educativa*. Departament d'Educació i Formació Professional. Estat: fase d'inici i informació pública. Recuperat de <https://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/normativa-i-informacio-interes-juridic/normativa/normativa-en-tramit/edu/en-tramit/dorientacio>

Gronn, P. (2002). *Distributed leadership as a unit of analysis*. *The leadership Quarterly*, 13, 423-451.

Hargreaves, A. i Braun, H. (2010). *Leading for All: The code special education project*. Council of Ontario Directors of Education. Recuperat de www.ontariodirectors.ca/downloads/Essential_FullReport_Final.pdf.

Institut d'Estadística de Catalunya. (s.f.). *Indicadors d'activitat econòmica a Catalunya: Comerç i distribució per municipis*. Generalitat de Catalunya. Recuperat de <https://www.idescat.cat/emex/?id=082331&lang=es>

Institut Escola Josep Maria Xandri (2021). *Projecte Educatiu de Centre*. Recuperat de <https://agora.xtec.cat/ie-josepmxandri/lescola/projectes-descola/projecte-educatiu-de-centre/>

Institut Escola Josep Maria Xandri (2021). *Projecte de Convivència*. Recuperat de <https://drive.google.com/file/d/1vtWxKN3nbe3v3rnwYd332724nJVSrNK/view>

Institut Escola Josep Maria Xandri (2021). *Projecte Curricular de Centre*. Recuperat de <https://agora.xtec.cat/ie-josepmxandri/lescola/projectes-descola/projecte-curricular-de-centre/>

Laboratori de Transformació Educativa. (s. d.). *Protocol de la transformació educativa en centre*. Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Recuperat de <https://projectes.xtec.cat/transformacioenxarxa/protocol-de-la-transformacio-educativa-en-centre/>

Leithwood, K., et al. (2006). *Successful School Leadership: Wat It Is and How Influences Pupil Learning*. London: DFES. Research Report 800.

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre. (BOE núm. 340, de 30 de desembre de 2020). Recuperat de: <https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=627338>

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 5422, de 16 de juliol de 2009*. Recuperat de: https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/normativa/normativa-educacio/lec_12_2009.pdf

Marquès Graells, P. (2016). *Com impulsar la innovació educativa des de la direcció*. *Fòrum. Revista d'Organització i Gestió Educativa*. 39, 31-36.

Ordre ECI/1845/2007, de 19 de juny, per la qual s'estableixen els elements dels documents bàsics d'avaluació de l'educació bàsica regulada per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, així com els requisits formals derivats del procés d'avaluació que són precisos per garantir la mobilitat de l'alumnat. *Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), núm. 149, de 22 de juny de 2007*. Recuperat de <https://www.boe.es/eli/es/o/2007/06/19/eci1845>

Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació de l'educació secundària obligatòria. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), núm. 7651, de 9 de juliol de 2018*. Recuperat de <https://portaldogc.gencat.cat/utillsEADOP/PDF/7651/1681477.pdf>

Pont, B., D. Nusche and H. Moorman (2009), *Mejorar el liderazgo escolar, Volumen 1: política y práctica*, OECD Publishing, Paris. Recuperat de <https://doi.org/10.1787/9789264074026-es>.

Reial Decret 95/2022, d'1 de febrer, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació infantil. *Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), núm. 28, de 2 de febrer de 2022*. Recuperat de <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/01/95>

Reial Decret 157/2022, d'1 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació primària. *Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)*, núm. 52, de 2 de març de 2022. Recuperat de <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/01/157>

Reial Decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Secundària Obligatòria. *Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)*, núm. 76, de 30 de març del 2022. Recuperat de <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/29/217/con>

Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte educatiu de centre. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)*, núm. 7336, de 24 de març de 2017. Recuperat de https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Convivencia_clima.pdf

Tintoré, J. (2024). *Liderar des del nivell mitjà del sistema: el paper dels "middle tiers" per desenvolupar el lideratge educatiu*. *Educar*, 61(1). Recuperat de <https://educar.uab.cat/article/view/v61-n1-tintore/1776-pdf-es>

7. Annexos

7.1. Annex 1

Situació d'Osona en un mapa de Catalunya. ([enllaç](#))

Situació de Sant Pere de Torelló en un mapa de la comarca d'Osona. ([enllaç](#))

Situació de l'Institut Escola Josep Maria Xandri en un mapa del municipi

